

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Streit aufgrund von Hausaufgaben

Eine qualitative Forschungsarbeit zu Auslösern
von Streit aufgrund von Hausaufgaben im
familiären Kontext

eingereicht von: Seraina Brändle

Begleitung: Waltraud Sempert, lic. phil.

Abgabe: 07.12.2018

Abstract

Die Hausaufgabenpraxis ist ein viel und kontrovers diskutiertes Thema, welches die Pädagogik anhaltend beschäftigt. Unbestritten ist dabei, dass es bei der Hausaufgabenbearbeitung im familiären Kontext häufig zu Streit zwischen den Kindern und den Eltern kommt.

Die vorliegende Forschungsarbeit zeigt auf, welche Auslöser im familiären Kontext zu Streit aufgrund von Hausaufgaben führen. Hierfür wurden Hausaufgaben-situationen videographisch aufgezeichnet und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Als mögliche Streitauslöser kristallisierten sich vielfältige Aspekte heraus, welche den Hauptkategorien *keine Hilfe der Eltern, fehlende Kompetenzen des Kindes, Einmischung der Eltern, Misstrauen, Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben* und *Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache* zugeordnet werden können. Basierend auf diesen Resultaten werden Empfehlungen für die Praxis abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
2 Theoretischer Rahmen	7
2.1 Hausaufgaben.....	7
2.1.1 <i>Historische Entwicklung der Hausaufgaben</i>	7
2.1.2 <i>Definition und Funktion von Hausaufgaben</i>	9
2.1.3 <i>Aktueller Stand der Hausaufgabenforschung</i>	9
2.1.4 <i>Elterliche Hausaufgabenhilfe</i>	10
2.1.5 <i>Streit aufgrund von Hausaufgaben</i>	12
3 Projektbeschreibung	14
3.1 Sonderpädagogische Relevanz des Themenfeldes	14
3.2 Zentrale Fragestellung.....	15
4 Methodische Vorgehensweise	16
4.1 Datenerhebung	16
4.1.1 <i>Videoaufzeichnung</i>	17
4.2 Rekrutierungsprozess	19
4.3 Untersuchungsablauf	20
4.3.1 <i>Pretest</i>	20
4.3.2 <i>Instruktion</i>	21
4.3.3 <i>Durchführung</i>	21
4.3.4 <i>Forschungsethik</i>	22
5 Datenaufbereitung und Datenauswertung	23
5.1 Datenaufbereitung	23
5.1.1 <i>Verbaltranskription</i>	24
5.1.2 <i>Transkriptionsregeln</i>	24
5.1.3 <i>Datenselektion</i>	25
5.2 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse.....	26
5.2.1 <i>Kategorienbildung</i>	27
5.2.2 <i>Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse</i>	30
5.2.3 <i>Computerunterstützung durch die MAXQDA-Software</i>	32
5.3 Gütekriterien	33

6 Darstellung der Ergebnisse	35
6.1 Kategorienbasierte Auswertung.....	35
6.1.1 <i>Hauptkategorie 1: Keine Hilfe der Eltern</i>	38
6.1.2 <i>Hauptkategorie 2: Fehlende Kompetenzen des Kindes</i>	40
6.1.3 <i>Hauptkategorie 3: Einmischung der Eltern</i>	41
6.1.4 <i>Hauptkategorie 4: Misstrauen</i>	43
6.1.5 <i>Hauptkategorie 5: Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben</i>	45
6.1.6 <i>Hauptkategorie 6: Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache</i>	46
6.1.7 <i>Hauptkategorie 7: Andere störende Einflüsse</i>	47
7 Diskussion der Ergebnisse.....	49
7.1 Interpretation der Ergebnisse.....	49
7.2 Beantwortung der Fragestellung.....	55
7.3 Reflexion der Methode und der Vorgehensweise	56
8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	58
8.1 Abbildungsverzeichnis	58
8.2 Tabellenverzeichnis	58
9 Literaturverzeichnis.....	59
Anhang.....	62

1 Einleitung

Trotz verschiedener Versuche in der Schweiz, die Hausaufgaben aus den Schulen zu verbannen (Himmelrath, 2015), gehören Hausaufgaben hierzulande zum festen Bestandteil des Schülerinnen- und Schüleralltags und werden mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in näherer Zukunft weiterhin dazugehören. So wird auch im Lehrplan 21 das eigenständige Erledigen von Hausaufgaben und Vorbereiten auf Lernkontrollen als eine der zu erlangenden überfachlichen Kompetenzen explizit aufgeführt (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2017).

Die Hausaufgabenpraxis ist ein viel und kontrovers diskutiertes Thema, welches Pädagogen anhaltend beschäftigt. Sowohl Lehrpersonen als auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen begegnen dem Thema in ihrem beruflichen Alltag ständig. Unweigerlich sind sie deswegen auch mit den Schwierigkeiten konfrontiert, welche Hausaufgaben mit sich bringen. Denn trotz der langen Beständigkeit von Hausaufgaben im schulischen Kontext sind diese keineswegs unumstritten. In pädagogischen Diskussionen wird oft über den Sinn und Zweck sowie über den Inhalt von Hausaufgaben diskutiert. In den letzten Jahrzehnten standen insbesondere Fragen bezüglich der Wirksamkeit von Hausaufgaben im Vordergrund der Hausaufgabendebatte. Die Forschung konnte zeigen, dass die sorgfältige Erledigung von Hausaufgaben tatsächlich einen positiven Effekt auf die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler hat. Jedoch stehen die schulischen Leistungen nicht – wie oft vermutet – mit der aufgewendeten Zeit, sondern stärker mit dem engagierten Hausaufgabenverhalten im Zusammenhang (Schnyder, Niggli, Cathomas, Trautwein & Lüdtke, 2006; Trautwein & Köller, 2003). Vermehrt ins Zentrum der Diskussionen rückte in den letzten Jahren auch die Mitwirkung des Elternhauses. Dabei wird davon ausgegangen, dass es bei der elterlichen Hausaufgabenhilfe in erster Linie auf die Qualität und nicht auf die Quantität der Hilfe ankommt (Moroni, Dumont & Trautwein, 2016).

Jedoch sind die aktuellen Forschungen zur Hausaufgabenpraxis äusserst heterogen und die gewählten Forschungsansätze sehr verschieden (Standop, 2013). Dies führt dazu, dass Forschungsansätze und Forschungsergebnisse gegenseitig kritisiert werden, was die kontroversen Diskussionen nicht mindert.

Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass der Ausgestaltung der häuslichen Lernumgebung eine wichtige Rolle für die schulische Entwicklung der Kinder zukommt. Zudem ist klar, dass Hausaufgaben nicht selten Auslöser für Konflikte zwischen Eltern und Kinder

sind (Wild, 2004). Trotzdem liegen bislang wenig empirische Daten zu Streit aufgrund von Hausaufgaben vor. Moroni et al. (2016) haben diese Forschungslücke aufgegriffen und in ihrer Studie untersucht, welche Merkmale der Familie und des Kindes Streit wegen Hausaufgaben begünstigen. Als Datenbasis dienten Fragebogenangaben von über 2'500 Schülerinnen und Schülern und deren Eltern. Am bedeutsamsten für die Vorhersage von Streit aufgrund von Hausaufgaben erwies sich dabei die Leistung des Kindes: Eltern, die den Leistungsstand ihres Kindes als schlechter bewerteten und Kinder mit schlechteren Testleistungen berichteten häufiger von Streit. Zudem zeigte sich in der Untersuchung, dass Eltern mit einer niedrigen Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten von mehr Streit bei den Hausaufgaben betroffen waren. Dasselbe gilt für Kinder, welche die elterliche Hausaufgabenhilfe als weniger emotional teilnehmend und unterstützend (dafür mehr als einmischend) wahrnahmen.

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein weiterer Beitrag zum noch wenig erforschten Gebiet erbracht werden, indem Streit aufgrund von Hausaufgaben mit einer gänzlich anderen Forschungsmethode untersucht wird. Dabei sollen Hausaufgaben-situationen videographisch aufgezeichnet und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden.

Die Forschungsarbeit gliedert sich in sieben Kapitel, wobei in den ersten fünf Kapiteln die Voraussetzungen zur Bearbeitung der Forschungsfrage behandelt werden. Nach der Einleitung kommt es zur theoriegeleiteten Auseinandersetzung mit dem Thema Hausaufgaben. Anschliessend wird mit der Projektbeschreibung vorangegangen. In diesem Teil der Arbeit wird der Bezug zur Heilpädagogik hergestellt sowie eine zentrale Fragestellung formuliert. In Kapitel 4 wird im methodenbasierten Teil der Arbeit die methodische Vorgehensweise erläutert, bevor es in Kapitel 5 zur Datenaufbereitung und Datenauswertung kommt. In Kapitel 6 werden anschliessend die Ergebnisse dargestellt. Mit der Diskussion der Resultate und der Beantwortung der Fragestellung wird die Arbeit in Kapitel 7 abgeschlossen.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Hausaufgaben

2.1.1 Historische Entwicklung der Hausaufgaben

Die Frage, wann Hausaufgaben als ein systematisch zur Schule gehörender Bestandteil entstanden sind, kann bisher nicht eindeutig beantwortet werden. Die erstmalige Erwähnung von Hausaufgaben liegt jedoch weit zurück. Denn bereits im 15. Jahrhundert wurden häusliche Arbeitspflichten in Schulordnungen von Lateinschulen erwähnt. Da es in der damaligen Zeit noch keine Jahrgangsklassen gab und viele Schülerinnen und Schüler gleichen Alters miteinander unterrichtet wurden, übernahmen die Hausaufgaben die Funktion, den schulischen Unterricht zu ergänzen und die Schularbeit zu Hause gezielt fortzusetzen (Bossmann, 1979, zitiert nach Standop, 2013).

Die Hausaufgaben blieben auch erhalten, als im Verlaufe des 17. und 18. Jahrhunderts der Klassenunterricht eingeführt wurde. Damals sollten die Hausaufgaben helfen, einen gleichmässigen Lernfortschritt aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Ebenso sollten sie dazu beitragen, den vermittelten Unterrichtsstoff einzuüben, zu festigen und zu vertiefen (Standop, 2013).

Die Hausaufgabenpraxis blieb fortwährend ein viel diskutiertes Thema, wobei sich die Schwerpunkte der Debatten stets änderten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stand zunächst die Vereinheitlichung des Umgangs mit Hausaufgaben im Vordergrund. Zunehmend wurden jedoch Stimmen laut, welche auf eine Überlastung der Schülerinnen und Schüler durch Hausaufgaben hinwiesen. Später rückten erzieherische Aspekte in den Vordergrund, bevor zum Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend über das richtige Zeitmass für die häusliche Arbeit debattiert wurde (Geissler & Schneider, 1982, zitiert nach Standop, 2013).

Wiederholt wurden auch medizinische Gründe genannt, welche die negativen Konsequenzen von zu vielen Hausaufgaben belegen sollten. Bis dahin war die Kontroverse über Hausaufgaben vorwiegend theoretischer Art und die Argumente beruhten hauptsächlich auf Alltagsannahmen. Aufgrund des aufkommenden Zweifels an Sinn und Wirksamkeit der Hausaufgaben kam es jedoch anfangs des 20. Jahrhunderts zu ersten experimentellen Untersuchungen des Hausaufgabenproblems (Standop, 2013). Dies bedeutete den Beginn einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Hausaufgaben.

Nachdem jahrzehntelang kontrovers diskutiert worden war, bewegten sich die unterschiedlichen Positionen in den 20er-Jahren wieder aufeinander zu. Qualitative Hausaufgaben wurden weitestgehend als Bestandteil des Unterrichts angesehen und befürwortet. In den späten 50er-Jahren wurde dann eine systematischere Erforschung der Hausaufgaben-Praxis angegangen. Die Hausaufgabenforschung war in dieser Zeit durch empirische Untersuchungen zur Effektivität von Hausaufgaben gekennzeichnet (Geissler & Schneider, 1982, zitiert nach Standop, 2013). In den 70er-Jahren rückte jedoch vermehrt die Begründungsproblematik ins Zentrum der Diskussionen. Im Rahmen der deutschen Bildungsreformbewegung wurde die übliche Hausaufgabenpraxis kritisch hinterfragt und es wurden verschiedenste Lösungsansätze von organisatorischen Alternativen bis hin zur radikalen Abschaffung diskutiert (Standop, 2013).

Nachdem die Hausaufgabenpraxis bis dahin vordergründig aus schulischer Perspektive problematisiert worden war, rückten in den 80er-Jahren erstmals die Auswirkungen der Hausaufgaben auf die familiären Beziehungen in den Vordergrund. Neben kindbezogenen und schulischen Bedingungen wurden demnach verstärkt familiäre Bedingungen berücksichtigt und Hausaufgaben somit als Teil eines mehrdimensionalen Schulerfolgskonzeptes angesehen (Standop, 2013).

Die kontroversen Diskussionen zur Hausaufgaben-Praxis gingen auch in den folgenden Jahren weiter. Dies führte im Kanton Schwyz dazu, dass 1993 die Hausaufgaben gänzlich abgeschafft wurden (Himmelrath, 2015). Die Lerninhalte der Hausaufgaben wurden darauf in die Unterrichtszeit integriert, wofür die Wochenstundenzahl für die Kinder um eine Stunde erhöht wurde. Vier Jahre später wurde der Entscheid von der Regierung jedoch wieder rückgängig gemacht, da die Gegenwehr von verschiedensten Seiten zu gross war.

Im Jahr 2009 gelangte in der Stadt Zürich die Sozialdemokratische Partei mit der Petition „Aufgabenstunden statt Hausaufgaben“ an die Öffentlichkeit. Die Partei wollte mit der lancierten Petition für mehr Chancengleichheit sorgen. Doch auch bei diesem Versuch war der Widerstand so gross, dass die Petition scheiterte (Himmelrath, 2015).

Somit gehört die Hausaufgabenpraxis in der Schweiz weiter als fester Bestandteil zur Schule und findet auch im Lehrplan 21 Erwähnung.

2.1.2 Definition und Funktion von Hausaufgaben

Bei Hausaufgaben handelt es sich gemäss Kohler (2011) um ein vielschichtiges Phänomen, das sich aus unterschiedlichen Perspektiven und unter verschiedenen Zielsetzungen betrachten lässt. Es können einerseits die Perspektive der Lehrenden, der Lernenden und ihrer Eltern unterschieden werden. Andererseits können Hausaufgaben aus dem Blickwinkel von allgemeindidaktischen, fachdidaktischen sowie pädagogisch-psychologischen Überlegungen betrachtet werden.

Lehrpersonen haben bei der Vergabe von Hausaufgaben demnach die Möglichkeit unterschiedliche Ziele zu verfolgen. Sie können den Hausaufgaben entweder eine didaktisch-methodische oder eine erzieherische Funktion zuschreiben. Bei den didaktischen Funktionen sind die Festigung des Wissens, die Übung, die Wiederholung, die Nachbereitung, die Anwendung und die Erweiterung des Wissens sowie die Vorbereitung des kommenden Unterrichts die meistgenannten Aspekte. Hinsichtlich der erzieherischen Hausaufgabenfunktionen nennt Standop (2013) die Förderung der Selbstständigkeit, der produktiven Lern- und Arbeitshaltung sowie der Arbeitsmoral.

In Bezug auf eine Definition von Hausaufgaben können diese in einem weiteren oder engeren Sinne verstanden werden. Dabei wird bei einem weiteren Verständnis alles häusliche Arbeiten im Hinblick auf die Schule verstanden – also beispielsweise auch das Lesen für eine Buchvorstellung oder die Vorbereitung auf Prüfungen. Bei einer engeren Betrachtungsweise werden jene Aufgaben als Hausaufgaben verstanden, welche eine Lehrperson auf der Grundlage didaktischer oder pädagogischer Zielsetzungen erteilt und die von den Schülerinnen und Schülern im Normalfall ausserhalb der Unterrichtszeit in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form bearbeitet werden (Cooper, 1989, zitiert nach Kohler, 2011). Wie in den meisten Beiträgen wird in der vorliegenden Arbeit von einem engeren Verständnis von Hausaufgaben ausgegangen.

2.1.3 Aktueller Stand der Hausaufgabenforschung

Die Forschung zu Hausaufgaben ist insgesamt sehr heterogen und so wurden bereits zu sehr unterschiedlichen Aspekten der Hausaufgabenthematik Erkenntnisse gewonnen (Standop, 2013). Diese Vielfalt ist unter anderem auf die grundlegende Problematik der Hausaufgabenforschung zurückzuführen, welche Cooper in seinem Werk passend beschrieben hat: „The completion of a homework assignment involves the complex interaction of more influences than any other part of the schooling process“ (Cooper, 1989,

zitiert nach Standop, 2013, S. 73). Nach Cooper spielen dabei vor allem Lehrer-, Schülerinnen- und Schüler- sowie Familienvariablen eine Rolle.

Standop (2013) betont ebenfalls, dass die gewählten Forschungsansätze und die Forschungsmethoden in den verschiedenen Studien sehr vielfältig sind und die Vorgehensweisen bei den Forschungen teilweise kritisiert werden. Weiter führt Standop (2013) aus, dass es sich bislang als schwierig herausgestellt hat, die Wirksamkeit von Hausaufgaben auf Schulleistungen nachzuweisen, wobei insbesondere US-amerikanische Untersuchungen einen positiven Wirkeffekt der Hausaufgabenzeit auf die Leistung bekräftigen. Doch auch diese amerikanischen Studien werden wiederholt kritisiert.

In ihrem Überblick zu den aktuellen Studien erwähnt Standop (2013), dass der Umfang der Hausaufgaben keinen Einfluss auf Schulnoten beziehungsweise den Wissenszuwachs zu haben scheint. Als bedeutsam für den Lernerfolg sollen sich jedoch das Engagement der Lernenden sowie deren Sorgfalt bei der Aufgabenbearbeitung erweisen. Zudem scheint es relevant zu sein, dass die Schülerinnen und Schüler eine inhaltliche Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten, die Aufgaben für den weiterführenden Unterricht wichtig sind und die unterschiedlich gewählten Lösungswege besprochen werden.

2.1.4 Elterliche Hausaufgabenhilfe

Rüegg (2001) unterstreicht, dass Eltern stark am Schulerfolg ihrer Kinder interessiert sind und deshalb oftmals alles unternehmen, um ihre Kinder zu fördern. Helfen Eltern aus diesem Grund ihren Kindern bei den Hausaufgaben, verstossen einige davon gegen das Lehrprinzip (Krumm, 2001). Auch in der Studie von Kaufmann und Wach (2010) wurde eine hohe Ergebnisorientierung der Eltern in Verbindung mit dem häuslichen Lernen festgestellt. Gemäss Kaufmann und Wach ist es deshalb nicht einmal das kindliche Lernen, das im Vordergrund steht, sondern vielmehr der Anspruch der schulischen Erwartungserfüllung, der über alle Milieugruppen hinweg die Hausaufgaben-situation prägt.

Zweifellos kommt gemäss einem Statement von Gerber und Wild (2008) der Art und Weise, in der Eltern die Lernumgebung ihrer Kinder gestalten, eine prognostische Bedeutung für die schulische Entwicklung ihrer Kinder zu. So wird von Hausaufgabenkritikerinnen und -kritikern auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Lernende mit einem ungünstigen familiären Hintergrund durch die Hausaufgabenvergabe benachteiligt würden. Sie bekämen nicht das gleiche Mass an Unterstützung wie Schülerinnen und Schüler aus Familien mit günstigerem Hintergrund. Empirisch lassen sich diese Vermu-

tungen bislang jedoch nicht ausreichend bestätigen. Wild und Gerber (2007) sagen sogar, dass mindestens in jeder fünften Familie die Herausbildung lernstrategischer Kompetenzen und selbstbestimmter Formen der Lernmotivation – aufgrund von überprotektivem Verhalten der Eltern – eher behindert als gefördert wird.

In der von Niggli, Trautwein, Schnyder, Lüdtke und Neumann angelegten Studie im Jahr 2007 zeigte sich zwar, dass der Schulabschluss der Eltern einen geringen Einfluss auf die Unterstützung bei den Hausaufgaben haben kann. So fiel die Hausaufgabenunterstützung bei Lernenden, deren Eltern lediglich über einen obligatorischen Schulabschluss verfügten, tatsächlich etwas ungünstiger aus als bei höher gebildeten Eltern, jedoch in sehr geringem Masse. Deutlichere Effekte konnten Niggli et al. (2007) hingegen für den Leistungsstand nachweisen. Bei Lernenden mit schlechter Halbjahresnote sowie denjenigen in niedrigeren Bildungsgängen gab es mehr elterliche Einmischung und Kontrolle bei den Hausaufgaben sowie mehr Streit über die Hausaufgaben. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass schlechte Schulleistungen zu mehr elterlicher Einmischung führen und diese wiederum mit einer Verschlechterung der Testleistung einhergeht. Direktes Eingreifen der Eltern wie Kontrolle oder Aufsicht wirken sich gemäss Niggli et al. (2007) dementsprechend ungünstig auf die Leistungen des Kindes aus. Notwendig und hilfreich sind hingegen Strukturgebung und Hilfe auf Wunsch des Kindes. Unerwünschte Hilfe empfinden die Kinder jedoch oft als Beweis für ihre Schwäche.

Auch die später angelegte Studie von Dumont, Trautwein und Lüdtke (2012) brachte keine Bestätigung dafür, dass Kinder aus besser gestellten und gebildeten Familien durch die Hausaufgabenhilfe ihrer Eltern in ihrer schulischen Entwicklung Vorteile haben. Gemäss der Resultate der Studie hängt jedoch die elterliche Einmischung (unabhängig vom familiären Hintergrund) negativ mit dem akademischen Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler zusammen. Zudem steht auch Streit zwischen Eltern und Kindern um Hausaufgaben in einem negativen Zusammenhang mit dem Selbstkonzept und der Sorgfalt der Schülerinnen und Schüler bei der Hausaufgabenbearbeitung. Das Interesse der Eltern an den schulischen Aktivitäten der Kinder steht hingegen in einem positiven Zusammenhang mit dem generell akademischen Selbstkonzept der Lernenden.

2.1.5 Streit aufgrund von Hausaufgaben

Immer wieder wird in Zeitungen oder Zeitschriften über das Konfliktpotenzial von Hausaufgaben im Elternhaus berichtet. Dabei werden häufig Tipps geliefert, wie Streit bei den Hausaufgaben vermieden werden kann. So war, neben vielen anderen veröffentlichten Artikeln zum Thema Hausaufgaben, beispielsweise am 23. September 2016 in der Neuen Zürcher Zeitung der Artikel *Und ewig nerven die Hausaufgaben* zu lesen. Am 17. April 2017 titelte das Schweizer Elternmagazin Fritz&Fränzi *Neun Tipps gegen Knatsch bei den Hausaufgaben*. Ausserdem sind unzählige Elternratgeber wie zum Beispiel *Hausaufgaben ohne Stress* von Rammert und Wild (2014) auf dem Markt, welche den Eltern Tipps für das Lernen zu Hause mit auf den Weg geben.

Die Hausaufgabenforschung bestätigt zwar immer wieder, dass Hausaufgaben grundsätzlich von allen beteiligten Akteuren (Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen) mehrheitlich akzeptiert werden. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Studie von Kaufmann und Wach (2010). Allerdings werden gemäss der genannten Studie Hausaufgaben von den Akteuren eher als Tatsache angesehen, die nicht in Frage gestellt wird und der somit ohne weitere Überlegungen zugesprochen wird. Weiter belegt die Studie jedoch auch, dass Hausaufgaben ein relativ grosses Konfliktpotential in sich bergen. So wurde bei der Befragung der Streit um Hausaufgaben am häufigsten als der zuletzt erinnerte Konflikt zwischen Eltern und Kind genannt (beispielsweise vor dem Streit um das Aufräumen des Zimmers oder dem Streit um das Mithelfen im Haushalt).

Hausaufgaben scheinen also häufig ein Auslöser für Ärger und Streit zwischen Eltern und ihren Kindern zu sein. Dieser Auffassung pflichten auch Moroni, Dumont und Trautwein (2016) bei. Weiter erwähnen sie, dass es trotz der aktuellen Situation kaum empirische Untersuchungen dazu gibt, wie es zum erwähnten Streit aufgrund von Hausaufgaben kommt. Dies ist umso erstaunlicher, da es Hinweise darauf gibt, dass sich Streit bei den Hausaufgaben ungünstig auf die Lernentwicklung des Kindes auswirkt (Dumont et al., 2012).

Moroni et al. (2016) führten deswegen eine empirische Untersuchung durch, welche an dieser Forschungslücke ansetzte. Die Studie untersuchte verschiedene Merkmale der Familie und des Kindes als Prädiktoren für Streit wegen Hausaufgaben. Als Datenbasis dienten Fragebogenangaben von Siebt- und Achtklässlerinnen und Siebt- und Achtklässlern aus Deutschland sowie deren Eltern. Der bedeutsamste Prädiktor war auch hier die Leistung des Kindes. Es zeigte sich, dass bessere Leistungen des Kindes mit weniger Streit aufgrund von Hausaufgaben einhergehen. Dieser Befund steht im

Einklang mit den Ergebnissen der erwähnten Studie von Niggli et al. (2007). Wird nur die Sichtweise der Eltern betrachtet, kann zudem gesagt werden, dass Eltern, welche mehr Zeit für schulische Aktivitäten des Kindes haben, von weniger Streit aufgrund von Hausaufgaben betroffen sind. Zudem wirkt sich die Einschätzung der Eltern bezüglich der eigenen Fähigkeiten auf die Hausaufgabensituation aus: Je besser Eltern ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen, desto weniger berichten sie über Streit wegen Hausaufgaben. Werden lediglich die Angaben des Kindes berücksichtigt, zeigt sich, dass Kinder, welche von mehr emotionaler Anteilnahme und Unterstützung berichteten, weniger von Streit aufgrund von Hausaufgaben betroffen sind. Interessant ist auch die Feststellung, dass Knaben von mehr Streit infolge von Hausaufgaben berichten als Mädchen. Bezüglich Hausaufgabenverhalten des Kindes konnte zudem herausgefunden werden, dass bei Lernenden, die eine höhere Anstrengungsbereitschaft beim Erledigen der Hausaufgaben ausweisen, weniger Streit aufgrund von Hausaufgaben auftritt (Moroni et al., 2016).

Ebenso erwähnen Lauth, Grünke und Brunstein (2014), dass insbesondere für lernbeeinträchtigte Kinder die Erledigung der Hausaufgaben häufig mit massiven Problemen einhergeht. Gemäss Lauth et al. (2014) kann dies daran liegen, dass sie im Laufe ihres Lebens als Schülerinnen und Schüler fortlaufende Enttäuschungen und Fehlschläge erleiden und sie Schulaufgaben dementsprechend geradezu als widerstrebend erleben. Oft schieben diese Kinder dann ihre Aufgaben auf, weichen ihnen aus oder unternehmen nur halbherzige Arbeitsversuche. In solchen Situationen kommt es häufig zum Streit mit der Bezugsperson, welche die Hausaufgabensituation betreut. Folglich können die Hausaufgaben rasch zu einer bedrückenden Belastung im familiären Zusammenleben führen.

3 Projektbeschreibung

3.1 Sonderpädagogische Relevanz des Themenfeldes

Aufgrund einer bereits erwähnten empirischen Untersuchung von Moroni et al. (2016) muss davon ausgegangen werden, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten sowie deren Eltern besonders häufig von Streit bezüglich Hausaufgaben betroffen sind. Die Untersuchung zeigt, dass schlechtere Testleistungen sowie eine schlechtere Bewertung des Leistungsstandes eines Kindes durch die Eltern mit mehr Streit aufgrund von Hausaufgaben einhergehen. Die Beratung von Eltern bezüglich Interaktion bei der Hausaufgabensituation nimmt daher in der heilpädagogischen Arbeit einen bedeutenden Platz ein.

Gemäss Steppacher, Schriber und Lienhard-Tuggener (2014) gehört die Beratung und Unterstützung der Eltern und Erziehungsberechtigten, insbesondere von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, betreffend Partizipation und Kooperation mit dem Schulsystem, zu den Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogin. Da gemäss der oben angesprochenen Untersuchung von Moroni et al. (2016) Kinder mit sonderpädagogischem Bedarf besonders von schwierigen Hausaufgabensituationen betroffen zu sein scheinen, ist es augenfällig, dass die heilpädagogischen Lehrpersonen den Kindern sowie deren Eltern beratend zu Seite stehen können müssen.

Steppacher et al. (2014) erwähnen weiter, dass die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge die Klassenlehrperson in der methodisch-didaktischen Gestaltung des Unterrichts unterstützen soll, damit diese dem Bildungsbedarf aller Lernenden gerecht werden kann. Zudem gehört es zum Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, der Klassenlehrperson für den differenzierenden und individualisierenden Unterricht geeignete sowie angemessen adaptierte Unterrichtsmaterialien und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören auch zwingend die Absprache mit der Klassenlehrperson bezüglich der Hausaufgaben sowie die allfällige Adaptierung derselben. Denn nur so kann eine entspannte und wirksame Hausaufgabensituation ermöglicht werden.

Auch werden Hausaufgaben immer wieder als Brücke zwischen der Schule und den Familien bezeichnet. Und da dieses verbindende Element zwischen den Familien und der Schule besteht, soll dieses auch genutzt werden. So ist es besonders wichtig, dass diese Verbindungsstelle zwischen der Schule und dem Elternhaus von beiden Seiten möglichst positiv wahrgenommen werden kann. Dementsprechend ist es für die Praxis

bedeutsam, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Lage sind, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Lehrpersonen bezüglich der Hausaufgabenpraxis kompetent zu beraten.

3.2 Zentrale Fragestellung

Wie in den vorangehenden Kapiteln dargestellt, bilden die Hausaufgaben einen fixen Bestandteil des Schüleralltags. In vielen Familien ist die Erledigung der Hausaufgaben mit viel Anstrengung sowie grossen Herausforderungen verbunden. Nicht selten führt die Hausaufgabensituation deshalb auch zu Streitigkeiten zwischen den Kindern und den Erziehungsberechtigten.

Gerade für Lehrkräfte und Heilpädagoginnen sowie Heilpädagogen, die Eltern dahingehend beraten könnten, wie die Hausaufgabensituation zu Hause entspannt werden kann, wäre es deshalb wichtig zu wissen, welche Einflüsse Streit aufgrund von Hausaufgaben begünstigen. Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit empirisch nachgegangen werden.

Als Ziel der Arbeit wird die Beantwortung der folgenden übergeordneten Fragestellung verfolgt:

Welche Auslöser begünstigen im familiären Kontext Streit aufgrund von Hausaufgaben?

4 Methodische Vorgehensweise

Gemäss Koch (2015) soll eine ausführliche Analyse des Forschungsstandes den Anfang jedes Forschungsprojektes bilden. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der aktuellen Forschungslage wurde demnach auch am Anfang der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Bei dieser Vertiefung wurde ersichtlich, dass in der Hausaufgabenforschung bisher noch wenig untersucht wurde, wie es zu Streit aufgrund von Hausaufgaben kommt. Die einzige der Autorin bekannte Studie, welche dieses Themengebiet bisher untersuchte, ist die bereits in Kapitel 2.1.5 erwähnte von Moroni et al. (2016). Diese Studie wertete Fragebogenangaben von über 2'500 Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern aus.

In der vorliegenden Arbeit wurde nun eine gänzlich andere Erhebungsmethode eingesetzt um weitere wichtige Informationen liefern zu können, wie es zu Streit aufgrund von Hausaufgaben kommt. So wurden zur genauen Untersuchung der Hausaufgaben-situation im häuslichen Umfeld Videoaufzeichnungen von alltäglichen Situationen gemacht. Anschliessend wurden diese Aufnahmen mithilfe der MAXQDA-Software einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.

Im aktuellen Kapitel wird die methodische Vorgehensweise nun schrittweise erläutert und begründet.

4.1 Datenerhebung

Damit empirisch fundierte Aussagen über die Hausaufgaben-situation getroffen werden konnten, war es zunächst erforderlich, Daten zu generieren.

Gemäss Herrle und Breitenbach (2016) kommen als naheliegende Erhebungsmethoden für die Generierung der Daten Befragungen mittels Fragebogen oder die Durchführung von Interviews in Frage. Diese Methoden würden es bei der vorliegenden Fragestellung ermöglichen, etwas darüber zu erfahren, wie die Beteiligten die Hausaufgaben-situation erleben. Mittels genannter Datentypen ist es jedoch kaum möglich, etwas über die genauen prozessualen Verkettungen von Ereignissen zu erfahren, welche zu Streit führen. Da die Arbeit jedoch genau auf die Erschliessung dieser Ereignisse abzielt, wurde nach einer anderen – direkteren – Erhebungsmethode gesucht.

Es wurde nach einer Erhebungsmethode gesucht, bei der die Beobachtung und Dokumentation der Ereignisse möglich war. Somit kamen einerseits eine teilnehmende

Beobachtung oder aber eine Videoaufzeichnung in Frage. Die Vor- und Nachteile dieser beiden Methoden wurden vorsichtig abgewogen und die Autorin entschied sich schliesslich für den Einsatz von Videoaufzeichnungen. Denn nach Angaben von Herrle und Breitenbach (2016) kann bei einer Beobachtung die Vielzahl und Flüchtigkeit der auftretenden Phänomene schnell zu einer Überforderung der forschenden Person führen. Demgegenüber ermöglicht die Videoaufzeichnung den Zugang zu einem Vielfachen an gleichzeitig auftretenden Äusserungsmodalitäten. Eine teilnehmende Beobachtung im häuslichen Umfeld der Kinder wäre aus Sicht der Verfasserin der Arbeit zudem nur sehr schwer realisierbar gewesen. Denn einerseits wäre dabei der Eingriff in die Privatsphäre sehr gross gewesen und andererseits muss vermutet werden, dass der Einfluss auf das untersuchte Feld noch grösser gewesen wäre als beim Einsatz von Videokameras.

Im nachfolgenden Kapitel wird nun erläutert, wie diese Datenerhebung genau erfolgte.

4.1.1 Videoaufzeichnung

Audiovisuelle Daten bieten Beobachterinnen und Beobachtern sowie Interpretinnen und Interpreten eine enorme Fülle von Wahrnehmungsaspekten. Somit betonen auch Tuma, Schnettler und Knoblauch (2013), dass die Videoaufnahme eine besonders interessante Datensorte darstelle, welche einen weitaus unverstellteren Blick in den Alltag erlaube als andere Instrumente. Trotzdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Anwesenheit der Kamera und der kameraführenden Person ohne Auswirkungen auf das untersuchte Feld bleibt. Gemäss Herrle und Breitenbach (2016) darf dieser Umstand jedoch keinesfalls zur Einschätzung führen, dass solch erhobene Daten deswegen unbrauchbar sind.

Der Einsatz von videobasierten Erhebungsmethoden bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Beispielsweise wird mit der Wahl des Erhebungsinstrumentes und der Art und Weise, wie das Erhebungsinstrument eingesetzt wird, automatisch ein Ausschnitt der Realität bestimmt, währenddem andere Aspekte ausgeblendet werden. Dies ist eine Problematik, mit welcher allerdings jede Form von Datenerhebung konfrontiert wird. Bei der Erhebung gilt es demnach den gewählten Fokus sorgfältig zu reflektieren, um sicherzugehen, dass zur Beantwortung der Fragestellung geeignete Daten erzeugt werden. Weiter stellen videobasierte Erhebungen im Vergleich zu anderen Erhebungsmethoden zusätzliche Anforderungen bezüglich dem Umgang mit technischen Geräten an die forschende Person. Zudem muss bei der Arbeit mit Videoaufzeichnungen daran gedacht werden, dass sich die erforschte soziale Realität der

Beobachtung grundsätzlich bewusst ist (Dinkelaker & Herrle, 2009). Das heisst, dass sich Personen, die wissen, dass sie beobachtet werden, allenfalls anders verhalten als in einem unbeobachteten Moment. Diese möglichen Verhaltensänderungen werden in der Sozialwissenschaft als Reaktivität bezeichnet (Roos & Leutwyler, 2017). Jedoch ist gemäss Herrle und Breitenbach (2016) zu erwarten, dass der Einfluss der Kamera im Verlaufe der Aufnahmezeit deutlich abnimmt. Dies bedeutet, dass die Reaktivität mit der Zeit geringer wird.

Damit der Einfluss der Kamera bei der Erhebung möglichst klein blieb, wurde auf Erfahrungswerte aus anderen Forschungsarbeiten zurückgegriffen. Wettstein, Bryjová, Fassnacht und Jakob (2011) untersuchten in vier Einzelfallstudien die materiellen und sozialen Umwelten von Jugendlichen. Für die Datenerhebung wurden den Jugendlichen dabei Kamerabrillen aufgesetzt. Die Jugendlichen erfassten mit diesen Brillen ganze Tagesverläufe aus ihrer räumlichen Perspektive. Wettstein et al. (2011) betonen, dass bei diesem Vorgehen ein besonderes Augenmerk auf rechtliche und ethische Belange zu richten sei. Weiter führen sie aber auch aus, dass die Jugendlichen die Brille in ihrem Alltag über weite Strecken vergessen hatten. Demzufolge scheint die Beeinflussung durch die Kamera nicht so hoch zu sein, wie vielleicht erwartet würde.

Aufgrund der vergleichsweise geringen Reaktivität erschien ein ähnliches Vorgehen, wie es bei der Studie von Wettstein et al. (2011) angewendet wurde, auch für die vorliegende Untersuchung der häuslichen Hausaufgabensituation als sinnvoll. Zudem konnte bei dieser Handhabung gewährleistet werden, dass alle Situationen, in welche das Kind während der Hausaufgabensituation verwickelt war, aufgezeichnet werden konnten, was mit einer festen Kameraposition nicht möglich gewesen wäre. Die Anschaffung von qualitativ hochwertigen Kamerabrillen war jedoch für die vorliegende Untersuchung aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln nicht möglich. Aus diesem Grund wurde für die Aufzeichnung der Videodaten anstelle der Kamerabrille eine GoPro-Kamera eingesetzt, welche an einem Kopfband befestigt war.

Zur Aufzeichnung diente eine GoPro-Minikamera HERO4, welche mit einer 64GB-Speicherkarte und einer Auflösung von 720-25p über eine Speicherkapazität von rund acht Stunden verfügte. Somit konnte sichergestellt werden, dass für eine Aufnahmewoche genügend Speicherplatz vorhanden war.

4.2 Rekrutierungsprozess

Für die Teilnahme bei der Untersuchung waren nachfolgende Kriterien zentral: Es wurden mindestens zwei Kinder gesucht, welche bei beiden Elternteilen oder einem Elternteil leben und die Hausaufgaben in der Regel zu Hause erledigen. Da die Arbeit darauf abzielt, Streit aufgrund von Hausaufgaben genauer zu durchleuchten, war es wichtig, dass bei den Probanden ein gewisses Konfliktpotential beim Erledigen von Hausaufgaben vorhanden war. Kinder oder Eltern, die von problemlosen Hausaufgabensituationen berichteten, waren für die Arbeit nicht interessant und wurden dementsprechend von der Untersuchung ausgeschlossen. Weil der Umfang der Hausaufgaben in der Regel mit dem Ansteigen der Klassenstufe zunimmt, wurden zudem Kinder gesucht, welche mindestens die 4. Klasse (oder eine höhere Klasse) besuchen.

Neben diesen grundlegenden Kriterien war es für die Autorin wichtig, dass die teilnehmenden Kinder zum Zeitpunkt der Erhebung nicht von der Autorin unterrichtet wurden und voraussichtlich auch später nie bei ihr zu Schule gehen werden. Denn dadurch hätte bei den beteiligten Kindern und Eltern ein Interessenskonflikt entstehen können, der die Resultate möglicherweise verzerrt hätte.

Tuma et al. (2013) berichten aus ihren Erfahrungen, dass Menschen, die bei ihren alltäglichen Interaktionen gefilmt werden sollen, möglicherweise skeptisch oder ablehnend reagieren. Deshalb empfehlen sie mittels umsichtiger und feinfühligere Kommunikationsarbeit ins Feld zu gehen. Dementsprechend vorsichtig wurde beim Rekrutierungsprozess vorgegangen. Die Autorin ermittelte, durch die Mithilfe von Lehrpersonen aus ihrem Umfeld, mögliche Probanden. Diese wurden von der Autorin telefonisch kontaktiert. Die Autorin besprach bei diesem ersten Telefongespräch mit einem Elternteil folgende Punkte:

- Absichten der Studierenden
- Eignung der Probanden (bezüglich Konfliktpotenzial)
- Bereitschaft zur Mitarbeit (der Eltern und des Kindes)

Mit denjenigen Familien, bei welchen eine Zusammenarbeit in Frage kam, wurde vereinbart, dass die Eltern die Kinder anfragen, ob sie mit der Teilnahme ebenfalls einverstanden seien. Daraufhin erklärten sich im August 2018 drei Familien bereit an der Erhebung teilzunehmen und es wurde mit allen Familien eine Durchführungswoche vereinbart. Die Durchführungen waren im September und Oktober 2018 terminiert.

Kurz vor der Durchführungswoche zog sich eine Familie von der Teilnahme zurück. Als Grund für die Absage wurde der Wechsel der Lehrperson angegeben, weshalb sich die Familie für die Teilnahme nicht mehr geeignet fühlte. Die Familie war, gemäss ihren Aussagen, nach den Sommerferien wesentlich weniger von Streit aufgrund von Hausaufgaben betroffen. Diese Begründung wurde selbstverständlich akzeptiert und es wurde im Fokus behalten, dass die Freiwilligkeit der Teilnahme ein wichtiger Aspekt ist. Somit wurden die Videoaufzeichnungen, wie anfangs auch vorgesehen, nur mit zwei Familien durchgeführt.

4.3 Untersuchungsablauf

4.3.1 Pretest

Herrle und Breitenbach (2016) empfehlen, das Aufbauen des Videoequipments vor der Aufnahme zu üben. „Ebenso sollten sich die Kamerafrauen und -männer mit den Aufzeichnungsgeräten im Vorfeld vertraut machen und über ihre Bedienung und Funktionen Bescheid wissen – insbesondere über Fehlermeldungen und Formen des Umgangs mit ihnen“ (Herrle & Breitenbach, 2016, S. 42).

Dementsprechend waren vor den Durchführungswochen Probeaufnahmen angezeigt. Die Autorin führte in der Schule mit einem Schüler einen Pretest im Einzelsetting durch. Dazu wurde zuerst eine schriftliche Einwilligung der Eltern für die Aufnahme eingeholt. Beim Pretest ging es in erster Linie darum, die Handhabung der Kamera zu testen und die idealen Kameraeinstellungen herauszufinden. Jedoch konnten noch andere wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, welche für die nachfolgenden Aufnahmen von Bedeutung waren. Ohne Einschreiten hätte das Kind beim Probedurchlauf vergessen die Kamera auszuziehen oder auszuschalten, bevor es auf die Toilette ging. Diese Erfahrung war wichtig, um sie später bei der Instruktion den Teilnehmenden weitergeben zu können. Zudem wurde die GoPro-Kamera daraufhin so eingestellt, dass sie nach zwölf Minuten Aufnahmezeit automatisch einen neuen Dateiabschnitt startete. Dementsprechend konnte mit den teilnehmenden Probanden vereinbart werden, dass sie bei einem allfälligen Mitschnitt von ungewollten Szenen das Datum und die Zeit notieren können. Somit bestand nach der Aufnahme jederzeit die Möglichkeit das unerwünschte Datenmaterial (ohne Durchsicht) löschen zu können. Dank der zwölfminütigen Dateiabschnitte, welche die Kamera automatisch machte, ging somit bei einem Löschvorgang nicht gleich das gesamte wertvolle Datenmaterial verloren.

4.3.2 Instruktion

Die Instruktion der Teilnehmenden bedeutete für diese Form von Datenerhebung eine äusserst wichtige Grundlage, zumal die Forschende bei der eigentlichen Erhebung der Daten nicht anwesend war. Bei der Instruktion wurde darauf geachtet, dass das teilnehmende Kind sowie mindestens ein Elternteil dabei waren. Dabei wurde den Teilnehmenden die ganz simple Handhabung der Kamera erklärt. Zudem wurde das Kopfband vom Kind anprobiert und gegebenenfalls an die Kopfgrösse angepasst. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Instruktion war die Information der Probanden bezüglich Anonymität und dem Umgang mit den Daten. Dabei wurden mit den Teilnehmenden folgende Vereinbarungen getroffen:

- Die Autorin ist die einzige Person, welche Einsicht in die Videos hat.
- Die Autorin transkribiert die Videos wortwörtlich. Im Transkript werden Namen durch Pseudonyme ersetzt, so dass keine Rückschlüsse auf die Teilnehmenden möglich sind.
- Die Teilnehmenden haben jederzeit die Möglichkeit, unerwünschte Aufnahmen von der Autorin löschen zu lassen (ohne Einsicht der Autorin).
- Bei Unklarheiten steht die Autorin während den Aufnahmetagen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
- Bei Interesse werden die Teilnehmenden zu einem späteren Zeitpunkt über die Forschungsergebnisse orientiert.

4.3.3 Durchführung

Für jedes teilnehmende Kind wurde eine Schulwoche ausgesucht, in welcher die Aufnahmen getätigt wurden. Die Kinder wurden angehalten in dieser Woche bei der Erledigung der Hausaufgaben stets das Kopfband mit der GoPro-Minikamera zu tragen und die Hausaufgabensequenzen zu filmen.

Vor dieser Durchführungswoche wurde, wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, ein Termin für die Instruktion vereinbart. Nach den Aufnahmetagen holte die Autorin die Kamera bei den Probanden ab. Dabei wurde geklärt, ob das Löschen von Sequenzen notwendig ist oder nicht.

4.3.4 Forschungsethik

Tuma et al. (2013) betonen, dass es gerade bei Forschungsarbeiten mit Videoaufzeichnungen äusserst wichtig ist, ethische Massstäbe einzuhalten. Insbesondere ist es die Aufgabe der Forschenden, die Persönlichkeitsrechte aller Beobachteten zu wahren. Als wichtigste Punkte nennen sie dabei die Freiwilligkeit der Teilnahme, die angemessene Information der Teilnehmenden und die Bewahrung der Anonymität der Beteiligten. Helfferich (2011) sagt bezüglich Anonymisierung, dass diese zu dem am frühesten möglichen Zeitpunkt durchzuführen ist – am besten also schon während der Transkription. Zudem ist es laut Tuma et al. (2013) wichtig darauf zu achten, dass den Untersuchten durch die Teilnahme an der Forschung keine Nachteile entstehen.

Auf die Einhaltung dieser Aspekte wurde während der Erhebung und der anschließenden Auswertung besonders geachtet. Zudem werden die sensiblen Videodaten nach Beendigung der Arbeit sofort unwiderruflich gelöscht.

5 Datenaufbereitung und Datenauswertung

5.1 Datenaufbereitung

Für die Aufarbeitung von Videodaten kommen verschiedene Verfahren in Frage. Dabei kann der Fokus entweder auf die Tonspur oder die Bildspur gelegt werden. Wie die untenstehende Abbildung zeigt, ist jedoch auch eine Mischform möglich (Dinkelaker & Herrle, 2009).

Abbildung 1: Repräsentationsformen von Videodaten, eigene Darstellung (in Anlehnung an Dinkelaker & Herrle, 2009)

Am häufigsten wird als Repräsentationsform wohl die Verschriftlichung ausgewählt. Beziehen sich Verschriftlichungen ausschliesslich auf den Tonkanal des Videos, dann entstehen sogenannte Worttranskripte. Von Gesten- oder Mimiktranskripten hingegen ist die Rede, wenn lediglich dargestellt wird, was auf der Bildspur zu beobachten ist. Als Mischform der beiden Verfahren bezieht sich das Beobachtungsprotokoll sowohl auf die Ton- als auch die Bildspur (Dinkelaker & Herrle, 2009).

Für die Verschriftlichung der Videodaten, welche die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden, wurde das Verbaltranskript (auch Worttranskript genannt) gewählt. Das Transkriptionsvorgehen wird im nachfolgenden Kapitel genauer erläutert.

5.1.1 Verbaltranskription

Die Verbaltranskription ist ein elaboriertes Verfahren bei der Generierung verbaler Daten, welches erlaubt, sich während dem Transkriptionsprozess ganz auf den Wortlaut der Äusserungen zu konzentrieren. „Das Vorgehen der Verbaltranskription anhand von Videoaufnahmen unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom Vorgehen bei der Transkription eines Tonbandschnitts“ (Dinkelaker, 2016, S. 60). Wesentliche Vorteile des videobasierten Transkripts sehen Dinkelaker und Herrle (2009) jedoch darin, dass einerseits die Zuordnung der Sprecherinnen und Sprecher erleichtert wird und andererseits die Umgebung erfasst werden kann. Dinkelaker und Herrle (2009) heben hervor, dass die Qualität der Transkripte durch die Verwendung von Videoaufnahmen (anstelle von Tonbandaufnahmen) im Allgemeinen erheblich gesteigert wird.

Bei der Verschriftlichung der erhobenen Daten wurde in der vorliegenden Arbeit das Verbaltranskript direkt in der MAXQDA-Software erstellt. Da diese Software eine Synchronisierung zwischen Text und Audioaufzeichnung ermöglicht, konnte bei der Auswertung trotzdem jederzeit auf die Bildspur der Videoaufnahmen zurückgegriffen werden (Kuckartz, 2016). Dank dieser Unterstützung durch die Software wurden Erläuterungen zur Bildspur im Transkript überflüssig.

Damit die Texte möglichst genau den realen Situationen entsprechen, erfolgte die Transkription der Videosequenzen auf Schweizerdeutsch.

Weitere Ausführungen zur eben genannten Software folgen im Kapitel 5.2.3.

5.1.2 Transkriptionsregeln

Gemäss Kuckartz (2016) sollen Transkriptionsregeln festlegen, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Dabei reichen für die meisten Forschungsarbeiten einfache Transkriptionssysteme in der Regel völlig aus.

Für die vorliegende Arbeit wurden einige einfache Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016) übernommen. Diese Regeln wurden erweitert und an die gegebenen Umstände angepasst.

Folgende Transkriptionsregeln wurden in dieser Arbeit berücksichtigt:

- Es wird wortwörtlich transkribiert.
- Vorhandene Dialekte werden mit transkribiert. Dies ist bei der vorliegenden Untersuchung besonders wichtig, weil der Text möglichst nahe an der Wirklichkeit sein soll.

- Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert.
- Äusserungen, die der Verständlichkeit dienen, werden in Klammern gesetzt.
- Unverständliche Aussagen werden durch (unverständlich) kenntlich gemacht.
- Alle Aussagen, welche einen Rückschluss auf eine teilnehmende Person erlauben, werden anonymisiert (Namen werden geändert).

5.1.3 Datenselektion

Die Aufarbeitung der Daten und die Datenanalyse sind im Prozess der videographischen Forschung eng miteinander verbunden. Üblicherweise werden deshalb auch nur diejenigen Datenausschnitte aufbereitet, die tatsächlich einer Analyse unterzogen werden sollen. Zudem geschieht die Aufbereitung der Daten in der Regel erst unmittelbar vor dem jeweiligen Analyseschritt, da sich oftmals erst im Verlaufe einer Analyse herauskristallisiert, welche Ausschnitte für die Arbeit zentral sind (Dinkelaker & Herrle, 2009).

Gerade bei der Sammlung ganzer Hausaufgabensituationen über mehrere Tage kommt es zu einer überwältigenden Datenmenge. Erickson (2006, zitiert nach Dinkelaker, 2016) sagt, dass bei einer solch grossen Datenmenge eine Selektion von relevanten Daten aus dem im Video Aufgezeichneten unerlässlich ist. Kein Datengewinnungsverfahren lässt dabei eine vollständige Erschliessung aller im Video dokumentierten Aspekte zu (Dinkelaker, 2016).

Für die Datenselektion der vorliegenden Arbeit wurde zunächst das gesamte Videomaterial visioniert. Wie von Erickson (2006, zitiert nach Dinkelaker, 2016) vorgeschlagen, kam es danach zu einer Selektion der relevanten Daten. Als erstes wurden sämtliche Videosequenzen aussortiert, in welchen keine Interaktionen sichtbar waren und in welchen die Kinder die Hausaufgaben ohne erkennbare Probleme selbstständig bewältigen konnten. Nach dieser ersten Selektion wurde zur Transkription übergegangen. Im Verlaufe dieses Prozesses kristallisierte sich heraus, welche Videosequenzen für die Arbeit von Bedeutung sein könnten. Diese Sequenzen wurden anschliessend vollumfänglich transkribiert.

5.2 Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse

Die Datenauswertung der vorliegenden Arbeit basiert auf der Denkart der qualitativen Forschung. „Der qualitative Forschungsansatz hat als Ziel, die Welt – wie sie von Menschen im Verlauf des alltäglichen Lebens erlebt, interpretiert und konzipiert wird – zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren“ (Cropley, 2011, S. 7). Weiter beschreibt Cropley (2011) qualitative Studien als eher deskriptive Erhebungen, welche nicht im Labor durchgeführt werden, sondern unter Rahmenbedingungen, welche dem alltäglichen Verlauf des Lebens der untersuchten Menschen ähneln. Das Analyseverfahren, das in qualitativen Ansätzen am häufigsten angewendet wird, ist die Inhaltsanalyse. Auch in der vorliegenden Arbeit kommt die qualitative Inhaltsanalyse als Methode zur Datenauswertung zum Einsatz.

Kuckartz (2016) bezeichnet die Inhaltsanalyse im sozialwissenschaftlichen Kontext als ein Verfahren der Auswertung. Gemäss Früh (2004, zitiert nach Kuckartz, 2016) besteht der grundlegende Sinn jeder Inhaltsanalyse darin, unter einer forschungsleitenden Perspektive die Komplexität zu reduzieren. Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass die qualitative Inhaltsanalyse ein Verfahren der Auswertung ist, welches eine Reduktion der Komplexität zum Ziel hat. Eine qualitative Inhaltsanalyse beginnt im Normalfall mit einem schriftlichen Dokument. Dies können beispielsweise das Protokoll eines Interviews, die Notizen eines Fallbeispiels oder, wie in der vorliegenden Arbeit, die Transkription einer Videoaufnahme sein (Cropley, 2011).

Die qualitative Inhaltsanalyse lässt sich in drei Grundformen des Interpretierens unterteilen: die zusammenfassende Inhaltsanalyse, die explizierende Inhaltsanalyse und die strukturierende Inhaltsanalyse. Alle drei Grundformen können erneut in Unterformen unterteilt werden (Mayring, 2015). Die vorliegende Arbeit orientiert sich in erster Linie an der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, wie sie von Kuckartz (2016) beschrieben wird. Jedoch ist es bei der qualitativen Forschung kaum möglich und auch wenig sinnvoll, sich strikt an eine vorgegebene Methode zu halten. So kam es während des Analyseprozesses zu Adaptionen an die besonderen Gegebenheiten der Arbeit.

Die Kategorienbildung lässt in der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ein weites Spektrum zu. Dieses reicht von der vollständig induktiven Bildung von Kategorien am Material bis hin zur weitgehend deduktiven Kategorienbildung. Im nachfolgenden Kapitel (5.2.1) wird zuerst die Kategorienbildung, wie sie in der vorliegenden Arbeit praktiziert wird, aufgezeigt. Im Kapitel 5.2.2 kommt es anschliessend zur genaueren Erläuterung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.

5.2.1 Kategorienbildung

„Content analysis stands or falls by its categories (...) since the categories contain the substance of the investigation, a content analysis can be no better than its system of categories“ (Berelson, 1952, zitiert nach Kuckartz, 2016, S. 29). Eine Inhaltsanalyse steht und fällt also mit ihren Kategorien. Im sozialwissenschaftlichen Kontext bedeutet der Begriff *Kategorie* das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten. Die Bildung von Kategorien ist kein völlig unbekannter Prozess, sondern wird im täglichen Leben immer wieder ganz automatisch vollzogen. So wird im Alltag beispielsweise die Umwelt wahrgenommen, das Wahrgenommene eingeordnet, verallgemeinert, Begriffe gebildet, Vergleichsoperationen durchgeführt und entschieden, welcher Kategorie eine Beobachtung angehört (Kuckartz, 2016).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet. Diese Vorgehensweise wird auch als induktive Kategorienbildung bezeichnet und kommt in der qualitativen Forschung sehr häufig zum Einsatz (Kuckartz, 2016).

Im Buch *Qualitative Inhaltsanalyse* beschreibt Mayring (2015) diesen Ablauf der induktiven Kategorienbildung ausführlich. Gemäss seinen Aussagen kommt dem induktiven Vorgehen eine grosse Bedeutung innerhalb qualitativer Ansätze zu. Dabei soll das Material möglichst neutral und gegenstandsnah abgebildet werden. Weil die Kategorien direkt am Material und nicht aufgrund von Vorannahmen des Forschers oder der Forscherin gebildet werden, kommt es bei diesem Vorgehen zu keinen Verzerrungen des Materials.

Das untenstehende Prozessmodell soll den genauen Ablauf der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015) verdeutlichen. Nach diesem Modell wurde auch die Kategorienbildung in der vorliegenden Arbeit vorgenommen.

Abbildung 2: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung, eigene Darstellung
(in Anlehnung an Mayring, 2015)

Wie die Abbildung 2 zeigt, muss auch bei einer induktiven Kategorienbildung das Thema vorab theoriegeleitet bestimmt werden – dies, obwohl die Kategorien nicht aus der Theorie, sondern, wie beschrieben, direkt aus dem Material gebildet werden. Weiter wird ein Selektionskriterium eingeführt. Dieses bestimmt, welches Material Ausgangspunkt der Kategoriendefinition sein soll. Für die Auswahl des Selektionskriteriums gibt die Fragestellung der Arbeit die Richtung an. Durch diesen Vorgang wird Unwesentliches oder Ausschmückendes ausgeschlossen. Weiter ist es wichtig festzulegen, wie konkret oder abstrakt die zu bildenden Kategorien sein sollen. Erst nach dieser Festlegung kommt es zur eigentlichen Durcharbeit des Materials. „Wenn das erste Mal das Selektionskriterium im Material erfüllt ist, wird möglichst nahe an der Textformulierung unter Beachtung des Abstraktionsniveaus die erste Kategorie als Begriff oder Kurzsatz

formuliert. Wenn das nächste Mal das Selektionskriterium erfüllt ist, wird entschieden, ob die Textstelle unter die bereits gebildete Kategorie fällt (Subsumption) oder eine neue Kategorie zu bilden ist“ (Mayring, 2015, S. 87). Nach der soeben beschriebenen Durcharbeitung eines grossen Teils des Materials können plötzlich nicht mehr viele neue Kategorien gebildet werden. Dies ist der richtige Zeitpunkt für eine Revision des Kategoriensystems. Dabei muss als erstes überprüft werden, ob die Kategorien dem Ziel der Analyse nahe kommen. Weiter muss kontrolliert werden, ob das Selektionskriterium und das Abstraktionsniveau vernünftig ausgesucht wurden. Ergeben sich bei dieser Revision Veränderungen, muss mit der Analyse des Materials nochmals begonnen werden, andernfalls kann diese fortgeführt werden.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein System an Kategorien zu einem bestimmten Thema. Gemäss Mayring (2015) kann die weiterführende Analyse in verschiedene Richtungen laufen. Die Analyse dieser Arbeit orientierte sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016). Auf diese Methode der Inhaltsanalyse wird im nachfolgenden Kapitel vertieft eingegangen.

5.2.2 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse wird von Kuckartz (2016) in sieben Phasen unterteilt. Die sieben Phasen werden im hier abgebildeten Ablaufschema (Abbildung 3) zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 3: Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, eigene Darstellung (in Anlehnung an Kuckartz, 2016)

An dieser Stelle werden die sieben Phasen in Anlehnung Kuckartz (2016) nun genauer erläutert.

Phase 1: Wie der Abbildung zu entnehmen ist, leitet das sorgfältige Lesen des Textes und das Markieren von besonders wichtigen Textpassagen die Analyse ein. Alle Besonderheiten und allfällige Auswertungsideen werden dabei in Form von Memos festgehalten.

Phase 2: Häufig können Hauptthemen direkt aus der Forschungsfrage oder von den leitenden Fragen bei der Datenerhebung abgeleitet werden. Dies ist in der vorliegenden Arbeit nicht der Fall. Deshalb wird das Verfahren insofern angepasst, dass die Hauptthemen direkt induktiv am Material gebildet werden. Dieses Vorgehen ist gemäss Kuckartz (2016) nicht das gängigste Vorgehen bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse, kann aber durchaus angebracht sein. Dabei kann es sich auch ergeben, dass zunächst nicht erwartete Themen in den Vordergrund rücken.

Phase 3: Beim ersten Codierungsprozess wird der Text Zeile für Zeile durchgearbeitet und Textabschnitte werden den Kategorien zugewiesen. Nicht sinntragende Textstellen, welche für die Forschungsfrage nicht relevant sind, bleiben dabei uncodiert. Da ein Textabschnitt (oder sogar eine einzelner Satz) mehrere Themen beinhalten kann, ist auch eine Codierung mit mehreren Kategorien möglich. Vor allem zu Beginn der Codierphase ist es empfehlenswert den Text von zwei Codierern bearbeiten zu lassen. Weil dies jedoch insbesondere bei Qualifikationsarbeiten, wie der vorliegenden Arbeit, nicht immer möglich ist, ist es unumgänglich sich mit diesem Mangel zu arrangieren. Um diese Einschränkung zu kompensieren, kann es hilfreich sein, darauf zu achten, dass bei Zweifelsfällen die Kategoriendefinition verbessert wird und konkrete Beispiele festgehalten werden. Um der Forderung nach Vollständigkeit gerecht zu werden, sollte in der Regel eine Restkategorie gebildet werden.

Phasen 4 und 5: Nach dem ersten Codierungsprozess kommt es zur Ausdifferenzierung und Bestimmung von Subkategorien. Dabei kommt es als erstes zur Auswahl von Kategorien, für welche Subkategorien gebildet werden sollen. Alle mit dieser Kategorie codierten Textstellen werden in einer Liste zusammengestellt. Dann kommt es zur Bildung von Subkategorien, gemäss dem im vorangehenden Kapitel 5.2.1 beschriebenen Verfahren induktiver Kategorienbildung. Daneben werden für die Subkategorien Definitionen formuliert sowie Zitate aus dem Material hinzugefügt. Dies vereinfacht die richtige Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Subkategorien. Für die Bildung von Subkategorien gilt generell der Grundsatz: so einfach wie möglich, so differenziert wie nötig. Je umfangreicher die Zahl der Subkategorien ist, desto präziser müssen die Definitionen formuliert werden und desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit von falschen Codierungen.

Phase 6: Beim zweiten Codierungsprozess werden die ausdifferenzierten Kategorien den mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet. Dieser systematische Schritt der Analyse erfordert einen erneuten Durchlauf des codierten Materials. Damit ist die Strukturierung des Materials abgeschlossen.

Phase 7: In dieser Phase findet die eigentliche Analyse statt und die Ergebnispräsentation wird vorbereitet. Bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse stehen dabei die Themen und Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses (Kuckartz, 2016).

5.2.3 Computerunterstützung durch die MAXQDA-Software

Die MAXQDA-Software ist ein Computerprogramm, das für die Analyse qualitativer Daten eingesetzt werden kann (Kuckartz, 2016). Da die Software von einigen renommierten Autoren der qualitativen Inhaltsanalyse empfohlen wird (Kuckartz, 2016; Mayring, 2015), wurde sie auch für die Analyse in der vorliegenden Arbeit verwendet.

Kuckartz (2016) beschreibt die Vorteile des Software-Einsatzes wie folgt: Mit der MAXQDA-Software können die qualitativen Daten – hier die Videoaufnahmen – direkt in die Software importiert werden. Das Programm enthält zudem eine Funktion, mit welcher die Daten direkt transkribiert werden können. Darüber hinaus bietet die MAXQDA-Software bereits bei der initiierten Textarbeit eine wertvolle Unterstützung. Die Software erlaubt einerseits die Suche nach interessanten Wörtern und Wortkombinationen, andererseits ist es möglich einen zeilennummerierten Ausdruck zu erstellen. Als hilfreich erweist sich zudem die Möglichkeit besonders interessante und wichtige Textstellen farblich zu markieren. Weiter können erste Ideen und Hypothesen in Form von Memos schriftlich festgehalten werden, welche sich in der Software direkt an Textstellen, Kategorien und Subkategorien anheften lassen. Dabei empfiehlt Kuckartz (2016) für die verschiedenen Typen von Memos verschiedene Symbole zu wählen. Beim Bilden von induktiven Kategorien bietet die Software ebenfalls Unterstützung. Der grosse Vorteil im Vergleich zu der Arbeit mit Stift und Papier besteht darin, dass die generierten Codes automatisch in einem gesonderten Codesystem festgehalten werden. Zudem bleiben die Codes mit den jeweiligen Originaldaten (Text und Video) verbunden. Eine weitere – gerade für die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse – wichtige Leistung des Programms ist die Zusammenstellung aller Textstellen, welche mit der gleichen Kategorie codiert wurden.

5.3 Gütekriterien

Die Diskussionen rund um die Gütekriterien qualitativer Forschung wurden in den letzten Jahren teilweise sehr kontrovers geführt. Dabei haben sich drei prinzipielle Positionen herauskristallisiert: Eine erste Sichtweise lehnt Gütekriterien in der qualitativen Forschung ganz ab, eine andere untermauert die Universalität von Gütekriterien (sie geht also von gleichen Gütekriterien in der qualitativen und der quantitativen Forschung aus) und eine dritte Sichtweise spricht von der Spezifität von Gütekriterien in der qualitativen Forschung (Kuckartz, 2016). Gemäss Angaben von Mayring (2002) hat sich in der letzten Zeit jedoch immer mehr die Ansicht durchgesetzt, dass in der qualitativen Forschung nicht einfach die Massstäbe quantitativer Forschung übernommen werden können.

Kuckartz (2016) nimmt auch diese Sichtweise ein und versucht Gütekriterien zu reformulieren und teilweise neu zu formulieren. In Bezug auf Gütekriterien speziell für die Inhaltsanalyse vergleicht er zwischen interner Studiengüte (Zuverlässigkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit etc.) und externer Studiengüte (Fragen der Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit). Für die qualitative Inhaltsanalyse sind dabei aus Sicht von Kuckartz (2016) eher Kriterien interner Studiengüte bedeutsam.

Kuckartz (2016) hat dementsprechend eine Checkliste erstellt, welche die wesentlichen Punkte zur Beurteilung der internen Studiengüte beinhaltet. Diese Punkte werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt:

- Fixierung der Daten (beispielsweise in Form von Audio- oder Videoaufnahmen)
- Vollständige Transkription
- Offenlegung und Einhaltung der Transkriptionsregeln
- Konkretisierung des Transkriptionsprozesses (Wer hat transkribiert? Wurde eine Transkriptionssoftware benutzt? Wurden die Daten anonymisiert? War das synchrone Arbeiten mit Aufnahmen und Transkription möglich?)
- Angemessenheit der inhaltsanalytischen Methode
- Begründung der Methodenwahl
- Korrekte Anwendung des Verfahrens
- Computerunterstützung bei der Inhaltsanalyse
- Einsatz mehrerer Codierender

- Ausarbeitung der Kategorien und Subkategorien inklusive präzisen Kategoriendefinitionen
- Einsatz konkreter Beispiele (Zitate)
- Berücksichtigung aller erhobenen Daten
- Nachvollziehbarkeit der Codierung
- Einsatz von Memos
- Begründung der Schlussfolgerungen

Aus oben aufgeführten Gütekriterien kann für die vorliegende Arbeit festgestellt werden, dass die von Kuckartz (2016) genannten zentralen Punkte eingehalten werden konnten. Einzig dem Kriterium mehrere Codierende einzusetzen, konnte nicht vollständig Rechnung getragen werden. Wie im Kapitel 5.2.2 bereits erläutert wurde, lässt sich dieser Aspekt bei Qualifikationsarbeiten auch nur schwer realisieren. Um dennoch eine gewisse Aussenperspektive einzuholen, wurde für die Erarbeitung des Kategorienkatalogs mehrfach die Meinung einer Studienkollegin beigezogen.

6 Darstellung der Ergebnisse

Als Grundlage für die im aktuellen Kapitel folgenden Ausführungen dienen die in den vorausgehenden Kapiteln beschriebenen und begründeten Auswertungsschritte. Die Ergebnisse aus der Videoanalyse werden hier in deskriptiver Form dargestellt.

Die Gliederung entspricht, wie von Kuckartz (2016) empfohlen, dem in der Inhaltsanalyse gebildeten Kategoriensystem. Im Kapitel 6.1 werden zunächst die gebildeten Kategorien in einem Überblick dargestellt. In den nachfolgenden Unterkapiteln kommt es anschliessend zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den einzelnen Kategorien und deren Subkategorien. Um dabei die Resultate besser präsentieren zu können, werden zusätzlich besonders aussagekräftige Zitate aus dem Transkript aufgeführt. Die Transkription erfolgte – um möglichst nahe an der Realität zu sein – im schweizerdeutschen Dialekt. Deshalb werden auch hier die Beispiele in Dialekt aufgeführt. Die vollständigen Transkripte können im Anhang A eingesehen werden.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass bei qualitativen Auswertungen Vorsicht bezüglich Verallgemeinerungen geboten ist, denn die Erkenntnisse beziehen sich bei qualitativen Analysen in der Regel auf einen konkreten Kontext (Roos & Leutwyler, 2017). Dies ist in der vorliegenden Arbeit ebenfalls der Fall. Deshalb haben die in diesem Kapitel dargestellten Resultate nicht den Anspruch der Allgemeingültigkeit.

6.1 Kategorienbasierte Auswertung

Nach der Codierung von sämtlichen inhaltstragenden Aussagen (118 Dialogeinheiten) konnten die Einzelaussagen zu Haupt- und Unterkategorien zusammengefasst werden. Zu beachten gilt, dass nur jene Textstellen in die Codierung eingeflossen sind, welche für das untersuchte Themenfeld von Bedeutung waren. Als Ergebnis können sieben Hauptkategorien und achtzehn Unterkategorien präsentiert werden, welche als mögliche Gründe für Streit aufgrund von Hausaufgaben fungieren können. Die nachfolgende Tabelle 1 weist die entsprechenden Hauptkategorien mit deren Unterkategorien aus. Der Ausführliche Kategorienkatalog kann dem Anhang B entnommen werden.

Übersicht über die gebildeten Haupt- und Subkategorien

I. Keine Hilfe der Eltern

Bewusste Unterlassung der Hilfeleistung

Eltern haben keine Zeit zum Helfen

Fehlendes Wissen der Eltern

II. Fehlende Kompetenzen des Kindes

Kind fühlt sich nicht in der Lage die Aufgabe selber zu lösen

Dem Kind fehlen Arbeitsstrategien

III. Einmischung der Eltern

Kind wird angeleitet, was es tun muss

Überprüfung auf Richtigkeit

Überprüfung der Darstellung

Leistungsdruck

IV. Misstrauen

Eltern glauben dem Kind nicht

Kind glaubt den Eltern nicht

V. Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben

Eltern finden die Aufgabe nicht sinnvoll

Kind will die Aufgabe nicht erledigen

VI. Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache

Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung

Abfolge der Hausaufgabenerledigung

VII. Andere störende Einflüsse

Einfluss von anderen Familienthemen

Kameraeinfluss

Sonstiges

Tabelle 1: Übersicht Haupt- und Subkategorien

Im nachfolgenden Kreisdiagramm wird ein Überblick über die Zuordnungen zu den genannten Hauptkategorien gegeben. Hier ist interessant zu sehen, dass bei der vorliegenden Untersuchung der Kategorie *Einmischung der Eltern* (mit 38 Nennungen) die meisten Dialogeinheiten zugeordnet wurden. Dahinter folgen mit rund 20 Zuordnungen die Kategorien *keine Hilfe der Eltern*, *fehlende Kompetenzen des Kindes* sowie *Misstrauen*.

Abbildung 4: Zuordnungen zu den Hauptkategorien

Nach dieser Übersicht über die vorliegenden Resultate werden die Ergebnisse in den nachfolgenden Unterkapiteln nun in qualitativer Weise präsentiert. Dazu werden die einzelnen Haupt- und Subkategorien genauer betrachtet und mit gewonnenen Erkenntnissen belegt. Eine vertiefte Diskussion findet darauffolgend in Kapitel 7 statt.

6.1.1 Hauptkategorie 1: Keine Hilfe der Eltern

Diese Kategorie umfasst sämtliche Fälle, in welchen die Eltern aus unterschiedlichen Gründen den Kindern beim Bearbeiten der Hausaufgaben keine Hilfestellungen leisteten.

Obwohl die eigenen Untersuchungen die von Rüegg (2001) gemachten Erkenntnisse, dass Eltern stark am Schulerfolg ihrer Kinder interessiert sind und deshalb oftmals alles unternehmen um ihre Kinder zu fördern, bestätigen, gab es auch Situationen, in denen es seitens der Eltern zu einer mehr oder weniger bewussten Unterlassung einer Hilfeleistung kam. Diese Unterlassungen der Hilfeleistung sind auf verschiedene Gründe zurückzuführen. In einigen Fällen wollten und in den anderen Fällen konnten die Eltern keine Hilfe leisten.

Sämtliche in den Videoaufnahmen gemachten Aussagen lassen sich den drei Unterkategorien *bewusste Unterlassung der Hilfeleistung*, *Eltern haben keine Zeit zum Helfen* sowie *fehlendes Wissen der Eltern* zuweisen.

Auf diese drei Subkategorien wird nachfolgend vertieft eingegangen.

Bewusste Unterlassung der Hilfeleistung

Kind: Papa c'è un uomo. Was heisst uomo?

Mutter: Was heisst uomo?

Kind: Der Räuber.

Mutter: Nai!

Kind: Die Räuberin.

Mutter: Heschs doch glärnt! Das hesch doch glärnt letschmol was uomo heisst!

Kind: Naai!

Diese Subkategorie umfasst Aussagen, bei welchen die Eltern gegenüber den Kindern eine gewisse Erwartungshaltung an den Tag legten und entsprechend bewusst auf eine Hilfestellung verzichteten.

Mehrheitlich konnten dieser Kategorie Aussagen zugeordnet werden, bei welchen es darum ging, dass die Eltern von den Kindern erwarteten, dass sie Wissen, das sie sich zu einem früheren Zeitpunkt angeeignet hatten, abrufen können. Entsprechend wollten die Eltern den Kindern nicht direkt helfen, sondern sie dazu bringen, dass sie selber zur Lösung kommen. Wie das obige Beispiel zeigt, konnten die Kinder diese Erwartungen jedoch nicht immer erfüllen, was zu Unstimmigkeiten führte.

Eltern haben keine Zeit zum Helfen

Mutter: Tuan amol wiiter macha!

Kind: Nai! Luag jetz, bin i grad do!

Mutter: I sött aber no kocha!

Dieser Unterkategorie wurden sämtliche Textpassagen zugeordnet, welche zum Ausdruck brachten, dass die Eltern zum gegebenen Zeitpunkt keine Zeit hatten, um den Kindern beim Erledigen der Hausaufgaben zu helfen.

Moroni et al. (2016) berichteten, dass Eltern, welche mehr Zeit für schulische Aktivitäten des Kindes haben, von weniger Streit aufgrund von Hausaufgaben betroffen seien als Eltern, welche weniger Zeit für die Hausaufgabenunterstützung aufbringen können. Bei der vorliegenden Untersuchung wurde ebenfalls beobachtet, dass Eltern teilweise keine Zeit hatten um ihre Kinder bei der Hausaufgabenerledigung zu unterstützen, da sie mit anderen Arbeiten beschäftigt waren. Diese Situationen führten ebenfalls zu Unstimmigkeiten.

In der vorliegenden Untersuchung erhielt diese Subkategorie insgesamt vier Zuordnungen. Jedoch wurde in den analysierten Videosequenzen nie beobachtet, dass die Eltern nicht zu Hause waren und die Kinder bei der Hausaufgabenerledigung ganz auf sich alleine gestellt waren.

Fehlendes Wissen der Eltern

Mutter: (unverständlich) kasch aswia, frühner isch eba alles andersch, jetz muass i immer alles go suacha. (unverständlich) So. Druf. Izug. So. Hmm. (Räuspern) Jetzta machemer. Kasch das nüma? Da het ma könna. So. Tapstops. Okay. Ääh. Frühner han i so a Ding ka. Links, rechts, mit unterstricha, dr rähti machemer, äh bi wo? Schluss?

Kind: Hmm? (Frage)

Mutter: Früahn... isch eba, frühner hesch du do genau gseh, wie viel Zentimeter dass es sind. I weiss nid warum das nüma druf isch. (unverständlich)

—
Mutter: Nando do isch bi miar scho fertig. I bin in Mathe kai Genie gsi. Vorallem bi so Sacha nid.

In dieser Subkategorie wurden alle Aussagen zusammengefasst, bei welchen die Eltern aufgrund von fehlendem Wissen den Kindern beim Erledigen der Hausaufgaben nicht helfen konnten. Hierbei kam es im Verlaufe der Analyse zu zehn Zuordnungen.

Wie die Beispiele zeigen, war der Wille der Eltern zur Unterstützung ihrer Kinder bei der Untersuchung vorhanden. Jedoch wurde festgestellt, dass ihnen teilweise das Wissen fehlte, um den Kindern helfen zu können. Dabei kam einerseits zur Sprache, dass die Inhalte nicht mehr die gleichen sind wie früher, andererseits wurde von den Eltern auf eigene Schwächen hingewiesen.

6.1.2 Hauptkategorie 2: Fehlende Kompetenzen des Kindes

Dieser Kategorie wurden sämtliche Aussagen zugeordnet, welche darauf hinwiesen, dass den Kindern für die Erledigung der Hausaufgaben gewisse Kompetenzen fehlten.

Niggli et al. (2007) zeigten bei ihrer Untersuchung auf, dass die Lernenden mit schlechter Halbjahresnote sowie denjenigen in niedrigen Bildungsgängen im Vergleich zu anderen Kindern vermehrt von Streit bei den Hausaufgaben betroffen sind. In der vorliegenden Untersuchung wurden der Lernstand und die Noten der Kinder nicht berücksichtigt. Deshalb kann diese Aussage von Niggli et al. (2007) weder bestätigt noch dementiert werden. Jedoch fiel bei der Analyse auf, dass sich Kinder beim Bewältigen der Hausaufgaben immer wieder überfordert fühlten und dass ihnen teilweise Kompetenzen fehlten um die Hausaufgaben selbstständig erledigen zu können.

Im Verlaufe der Analyse wurde diese übergeordnete Kategorie in die zwei Subkategorien *Kind fühlt sich nicht in der Lage die Aufgabe selber zu lösen* und *dem Kind fehlen Arbeitsstrategien* aufgegliedert.

Diese zwei Subkategorien werden nachfolgend genauer erläutert.

Kind fühlt sich nicht in der Lage die Aufgabe selber zu lösen

Kind: Aber iar müand miar jetz abiz hälf! I chum do nid grad so drus. I chum do nid grad so drus. Chönder churz cho?

—

Kind: Jo äba, i han do an Schiessdräck gmacht! Ah jetzt. Jetzt Abstand do. Ja jetzt. Jetzt chan i doo oder? Luag jetzt scho wieder!

Mutter: Luag amol Nando!

Kind: Jo und wia bringt ma jetzt dä do wieder uf?

Bei der Inhaltsanalyse fiel auf, dass die Kinder ihre Eltern sehr häufig um die Mithilfe bei der Erledigung der Hausaufgaben aufforderten. Von den insgesamt 118 Codierungen wurden dieser Subkategorie 18 Aussagen zugeordnet, was mitunter einer der höchsten Werte ist. Selbstverständlich muss diese Zahl aufgrund der kleinen Stichprobe mit Vorsicht betrachtet werden. Trotzdem fielen während des Auswertungsprozesses die häufigen und teilweise auch sehr ausdrücklichen Bitten der Kinder um Unterstützung auf. Schwierig einzuschätzen ist, ob die Kinder tatsächlich auf so viel Mithilfe angewiesen waren oder ob sie ihre Fähigkeiten unterschätzten oder einfach den Weg des geringsten Aufwandes gingen. Deshalb wurde bei der Ausformulierung dieser Unterkategorie bewusst das Nicht-in-der-Lage-Fühlen in den Vordergrund gerückt – und nicht das Nicht-Können.

Dem Kind fehlen Arbeitsstrategien

Kind: Wie soll i das verbessera?

Eine weitere Auffälligkeit, welche sich innerhalb der Kategorie *fehlende Kompetenzen des Kindes* manifestierte, war das Fehlen von Arbeitsstrategien. Deshalb werden in dieser Kategorie alle Äusserungen zusammengefasst, welche seitens der Kinder auf mangelnde Strategien für die Erledigung der Hausaufgaben hinweisen.

6.1.3 Hauptkategorie 3: Einmischung der Eltern

In dieser Hauptkategorie kam es zur Zusammenfassung aller Aussagen, welche aufzeigten, dass sich die Eltern unaufgefordert an der Erledigung der Hausaufgaben beteiligten.

Im Theorieteil (Kapitel 2.1.4) dieser Arbeit wurde eine Studie von Niggli et al. (2007) erwähnt, in welcher darauf hingewiesen wird, dass sich das direkte Eingreifen der Eltern in die Hausaufgabensituation ungünstig auf die Leistungen des Kindes auswirke.

Bei der vorliegenden Analyse konnte ebenfalls festgestellt werden, dass unaufgeforderte Einmischungen in die Hausaufgabensituation tatsächlich stattfinden und ungünstige Auswirkungen mit sich bringen können. Jedoch kann bei dieser Untersuchung nicht beurteilt werden, inwiefern sich diese Einmischungen auf die Leistung der Kinder auswirken.

Diese unaufgeforderten Einmischungen seitens der Eltern in die Hausaufgabensituation waren vielfältig, weshalb diese Kategorie in die folgenden vier Unterkategorien auf-

geteilt wurde: *Kind wird angeleitet, was es tun muss, Überprüfung auf Richtigkeit, Überprüfung der Darstellung, Leistungsdruck.*

Nachfolgend werden diese vier Unterkategorien genauer beschrieben.

Kind wird angeleitet, was es tun muss

Mutter: Aber tuan nid kompliziert! Mach as eins, Punkt, musch immer, aso muasch immer en Punkt macha.

—

Vater: Da muasch no di Zahla hära schriebe!

Diese Subkategorie beinhaltet verschiedenste Anweisungen seitens der Eltern, bei welchen das Kind angeleitet wird, was es tun soll. Im untersuchten Datenmaterial wurden 19 Aussagen dieser Unterkategorie zugeordnet. Dies bedeutet gleichzeitig, dass diese Kategorie innerhalb der Untersuchung die meisten Zuordnungen erhielt. Auch hier muss die auftretende Häufigkeit mit Vorsicht betrachtet werden. Aber dennoch muss der Eingriff seitens der Eltern, bei der vorliegenden Untersuchung, als gross bezeichnet werden.

Überprüfung auf Richtigkeit

Mutter: Nove, nu nove, nid nuove! (unverständlich)

—

Mutter: Luagsch bitte no Feuer wia richtig schriebe!

Der aktuellen Subkategorie wurden Textstellen zugeordnet, bei welchen die Eltern sich in die Hausaufgabensituation einmischten, um die Kinder auf Fehler hinzuweisen. Bei der Durchsicht der verschiedenen Textpassagen konnte beobachtet werden, dass die Eltern mit diesen Eingriffen dafür sorgen wollten, dass die Ergebnisse korrekt sind.

Überprüfung der Darstellung

Mutter: Häscht jetz du nid z viel Abstand do?

In dieser Kategorie wurden die Eingriffe seitens der Eltern bezüglich Darstellung subsumiert. Hier kam es hauptsächlich zu Äusserungen bezüglich Schrift. Wie im oben aufgeführten Beispiel dargestellt ist, wurden von den Eltern jedoch auch andere Kritikpunkte zur Darstellung der Hausaufgaben angebracht.

Leistungsdruck

Mutter: Drum das Züg, wanner so öpis seit, den mach's au. Will den chunt a Prüafig.

Mutter: Aber wie lernender jetzt? I meina, wenn du jetzt das do nid korrigiarsch.

Kind: Jo, weiss au nid.

Mutter: Wie machsch den du das ds nögsta Mol richtig? Wetsch nid a Verbessering macha? Mach doch eini. Und vielleicht muasch sogar eini. Hesch wieder nid zuaglost. I find das nemli komisch, dass kai Verbessering muasch macha, den lernsch jo nüd. Us Fähler lernt ma. Aber wenn ma d Fähler nid, nid aluagt und nid lernt, den het ma nachär (unverständlich).

Bei den Zuordnungen zu dieser Kategorie geht es vordergründig darum, dass die Eltern dem Kind mit ihren Aussagen Leistungsdruck auferlegen. Wie im ersten Beispiel ersichtlich ist, wurde dabei teilweise auch auf Prüfungssituationen hingewiesen. Anders als bei den vorangehenden Subkategorien (*Kind wird angeleitet was es tun muss*, *Überprüfung auf Richtigkeit und Überprüfung der Darstellung*) stand hierbei oftmals nicht die bestmögliche Erledigung der unmittelbaren Hausaufgabe im Mittelpunkt, sondern vielmehr ein Fernziel, das erreicht werden sollte.

6.1.4 Hauptkategorie 4: Misstrauen

Bei der Analyse der Daten wurde festgestellt, dass das gegenseitige Vertrauen zwischen den Eltern und den Kindern nicht immer vorhanden war. Aus diesem Grund kam es zur Bildung der Hauptkategorie *Misstrauen*. Dieser Kategorie wurden alle Aussagen zugeordnet, bei welchen zum Ausdruck kam, dass der Aussage des Gegenübers nicht vertraut wird. Die Kategorie wurde im Verlaufe des Auswertungsprozesses in die zwei Subkategorien *Eltern glauben dem Kind nicht* und *Kind glaubt den Eltern nicht* gegliedert.

Auffällig ist, dass es bei der vorliegenden Analyse in der Subkategorie *Eltern glauben dem Kind nicht* zu mehr als doppelt so vielen Zuordnungen kam (14 Kodierungen) als in der Unterkategorie *Kind glaubt den Eltern nicht* (sechs Kodierungen).

Die zwei gebildeten Subkategorien werden im Folgenden vertieft dargestellt.

Eltern glauben dem Kind nicht

Mutter: Hesch du am Donnstig d Prüafig? Oder am Samst, äh am Fritig?

Kind: Nei!

Mutter: Bisch sicher?

Kind: Hm.

Mutter: Wenn häsch du italienisch?

Kind: I weiss nid. (unverständlich) Guat. Söll i jetz abstella?

Mutter: Kai grossi Prüafig?

In dieser Unterkategorie wurden alle Aussagen zusammengefasst, bei welchen die Eltern den Kindern eine Aussage nicht glaubten.

Auch das Beispiel zeigt eine Situation, in welcher die Mutter dem Kind eine Antwort nicht direkt glauben wollte und deshalb mehrmals nachfragte. Solche Situationen wurden während der Analyse mehrmals beobachtet. Die Verläufe der Dialoge entwickelten sich dabei unterschiedlich. Oftmals beharrten die Kinder auf ihrem Standpunkt, manchmal revidierten sie ihre erste Aussage jedoch auch.

Kind glaubt den Eltern nicht

Kind: Non fa bene. (Falsche Aussprache, geschrieben steht non va bene.)

Mutter: Non va bene.

Kind: Non fa bene.

Mutter: Va bene!

Kind: Non va ben. Neei! Miar hend as Liad und den chund non fa bene!

Mutter: Aber fa isch an anders Wort!

Kind: Nei! Chund fa bene! (unverständlich)

Innerhalb dieser Subkategorie kommt es zur Zusammenfassung sämtlicher Aussagen, bei welchen die Kinder den Eltern eine Aussage nicht glaubten. Die Kinder argumentierten in den Videoausschnitten unterschiedlich. Entweder gaben sie an, dass sie den Inhalt in der Schule anders gelernt hatten oder dass ihnen der andere Elternteil etwas anderes gesagt habe.

6.1.5 Hauptkategorie 5: Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben

Dieser Kategorie wurden sämtliche Aussagen zugeordnet, welche eine Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben zum Ausdruck brachten. Dabei wurde festgestellt, dass die ablehnende Haltung unterschiedliche Ursachen haben kann und sowohl vom Kind als auch den Eltern ausgehen kann. Demzufolge wurden die beiden Unterkategorien *Eltern finden die Aufgabe nicht sinnvoll* sowie *Kind will die Aufgabe nicht erledigen* erstellt.

Nachfolgend werden diese zwei Unterkategorien genauer erläutert.

Eltern finden die Aufgabe nicht sinnvoll

Mutter: Nai das weiss i efektif nid uswendig was do druf isch!

Kind: Aber chöna tuaschs?

Mutter: I kan schrieiba. I kan au blind schrieiba mit dem Zügs do doba und mit dem.

Kind: Scho chasch's eifach so?

Mutter: Jaa. Aber das isch varuckt! Wäg dem weiss i also glich nid, wenn i muass a Tastatur usfülla, was wo isch.

Im Dialog, welcher hier als Beispiel aufgeführt wird, ging es darum, dass das Kind die Buchstaben der Computertastatur auswendig wissen musste. Dies war Inhalt einer Lernzielkontrolle und die Hausaufgabe bestand darin, die Fehler zu verbessern. Bei der Mutter war ein grosses Unverständnis spürbar, welches hier in schriftlicher Form nur schwer darzustellen ist. Das Unverständnis seitens der Mutter bestand insbesondere darin, dass sie selber zwar das Zehnfingersystem beherrschte, die Aufgabe aber trotzdem auch nicht lösen konnte.

Generell wurden in dieser Unterkategorie alle ablehnenden Äusserungen bezüglich der Hausaufgaben seitens der Eltern subsumiert. Diese Äusserungen bezogen sich bei der vorliegenden Analyse immer auf den Inhalt, nicht aber auf den Umfang der Hausaufgaben. Insgesamt wurde diese Kategorie zweimal codiert.

Kind will die Aufgabe nicht erledigen

Kind: Ooh! Immer das Italienisch! Han i überhaupt kai Luscht. (läuft davon)

In dieser Subkategorie wurden die ablehnenden Äusserungen gegenüber den Hausaufgaben von Seiten der Kinder zusammengefasst. Ebenfalls zu dieser Kategorie zugeordnet wurden ausserdem Aussagen der Kinder, dass jemand anderes die Aufgabe für sie erledigen solle.

Insgesamt wurden dieser Kategorie drei Codes zugewiesen. Dazu muss angemerkt werden, dass diese Kategorie nur codiert wurde, sofern das Kind eine explizite Ablehnung gegenüber der Hausaufgabe in Worten ausdrückte.

6.1.6 Hauptkategorie 6: Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache

Dieser Kategorie wurden Diskussionen rund um den Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung zugeordnet. Dabei war festzustellen, dass sich die Eltern und das Kind teilweise uneinig über den richtigen Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung waren. Daneben wurden dieser Kategorie auch Diskussionen zugeordnet, bei welchen es um die Abfolge der Hausaufgaben ging.

Dementsprechend wurde die übergeordnete Kategorie in die zwei Subkategorien *Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung* und *Abfolge der Hausaufgabenerledigung* aufgliedert.

Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung

Kind: I macha das nochär!

Mutter: Wetschs nid jetzt no macha?

Kind: Nei!

Mutter: Den häschs nochär! Isch jo nid viel. Luag. Was isch do jetzt dr nögscht?

In dieser Unterkategorie wurden sämtliche Diskussionspunkte um den Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung subsumiert. Dabei wurde häufig beobachtet, dass die Eltern dem Kind empfahlen die Hausaufgaben unmittelbar zu erledigen. Dieses wollte die Hausaufgaben aber aus verschiedenen Gründen lieber auf einen späteren Zeitpunkt verlegen.

Abfolge der Hausaufgabenerledigung

Kind: Jo weisch wenn i scho viel Huusufgaba han. Und Italienisch muass i au no lerna. Den möch, machemer das gschieder als letschts, will das mässtemer jo nid.

Dieser Subkategorie wurden Textpassagen zugeordnet, bei welchen sich die Kinder und die Eltern uneinig über die Abfolge der Hausaufgabenerledigung waren. Dabei konnte beobachtet werden, dass die Kinder und die Eltern die Dringlichkeit der Hausaufgaben unterschiedlich gewichteten.

6.1.7 Hauptkategorie 7: Andere störende Einflüsse

Die Kategorie *andere störende Einflüsse* kann als eine sogenannte Restkategorie bezeichnet werden. Darunter wurden alle störenden Einflüsse auf die Hausaufgabensituation erfasst, welche sonst keiner Kategorie zugeordnet werden konnten.

Dabei kristallisierten sich innerhalb dieser Kategorie nochmals zwei Subkategorien heraus. Dies war zum einen die Kategorie *Einfluss von anderen Familienthemen* und zum anderen die Kategorie *Kameraeinfluss*. Aussagen, welche keiner der beiden Subkategorien zugeordnet werden konnten, wurden zum Schluss in der Subkategorie *Sonstiges* zusammengefasst.

Nachfolgend kommt es zur Beschreibung der gebildeten Subkategorien.

Einfluss von anderen Familienthemen

Mutter: Was tüand jetz dini Hosa da eifach irgendeswo?

Kind: Will i mini Churza han müassa alegga. I chan das nid ha.

Mutter: Ja aber den kann ma di andera aswo hära tua, entweder ind Wösch oder weiss doch au nid wo! Hm? Aber nid an Boda, zmitz drinn!

Kind: Ja.

Mutter: Tuasch si uf d Stäga!

In dieser Unterkategorie wurden familieninterne Themen zusammengefasst, welche nicht unmittelbar etwas mit den Hausaufgaben zu tun hatten, die Hausaufgabensituation aber dennoch beeinflussten.

Kameraeinfluss

Kind: Ah i han dia Kamera amol müassa ab näh.

Mutter: So und jetzt do!

Kind: Es hed voll weh tua.

Mutter: Den machschs lügger!

Innerhalb der Analyse wurden zwei Situationen festgehalten, bei welchen die für die Untersuchung eingesetzte Kopfkamera angesprochen wurde. Diese Aussagen wurden unter der Subkategorie *Kameraeinfluss* zusammengefasst.

Sonstiges

Kind: Nove. I ha kai Bummi!

Mutter: Klar hesch a Gummi! (Nimmt den Radiergummi aus den Etui)

Um der Forderung nach Vollständigkeit gerecht zu werden, wurde innerhalb der Kategorie *andere störende Einflüsse* die Unterkategorie *Sonstiges* gebildet. Dieser Unterkategorie wurden sämtliche Aussagen zugewiesen, welche im gesamten Kategoriensystem keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnten.

7 Diskussion der Ergebnisse

Roos und Leutwyler (2017) erwähnen explizit, dass die Diskussion der Ergebnisse bei qualitativen Inhaltsanalysen, wie bei anderen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz deutlich von der Darstellung der Ergebnisse getrennt werden muss. Dementsprechend wird der Diskussion der Ergebnisse ein eigenständiges Kapitel gewidmet.

In der vorliegenden Arbeit wurden Hausaufgabensituationen im familiären Kontext untersucht. Im Interesse der Untersuchung standen dabei schwierige Hausaufgabensituationen, welche von Auseinandersetzungen geprägt sind. Die gemachten Videoanalysen haben dabei interessante Einblicke in diese bisher wenig erforschte Thematik ermöglicht. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse konnte anschliessend eruiert werden, welche Faktoren Streit aufgrund von Hausaufgaben hervorrufen.

Im aktuellen Kapitel werden zunächst die zentralen Ergebnisse, welche in Kapitel 6 dargestellt wurden, diskutiert und interpretiert. Dabei werden die Ergebnisse teilweise nochmals in Bezug zu vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen gestellt und diesbezüglich reflektiert. Anschliessend wird die Hauptfragestellung beantwortet. Eine kritische Reflexion des methodischen Vorgehens rundet das Kapitel ab.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

In der Ergebnisdarlegung sticht ein Aspekt hervor: Das unaufgeforderte Eingreifen in die Hausaufgabenerledigung der Kinder war während des Analyseprozesses ein durchgängig und häufig zu beobachtender Faktor.

Dabei konnte festgestellt werden, dass es den Eltern, welche an der vorliegenden Untersuchung beteiligten waren, grundsätzlich ein Anliegen war, dass die Kinder die Hausaufgaben gut erledigen. Dies ist – so würde man meinen – eine Voraussetzung für eine gelingende Hausaufgabenbewältigung. Doch die Analyse verdeutlichte, dass Einmischungen der Eltern – auch wenn sie wahrscheinlich noch so gut gemeint waren – häufig zu Auseinandersetzungen führten. Auch Kaufmann und Wach (2010) haben in ihrer Untersuchung eine hohe Ergebnisorientierung der Eltern in Verbindung mit dem häuslichen Lernen festgestellt. Gemäss Kaufmann und Wach ist es sogar der Anspruch der schulischen Erwartungserfüllung, der die Hausaufgabensituation prägt.

Es scheint also, dass Eltern bezüglich der schulischen Erwartungserfüllung unter Druck stehen. Aufgrund dieser Einschätzung muss darüber nachgedacht werden, wie es zu

diesem Druck kommt. Eine mögliche Erklärung dafür kann sein, dass von der Gesellschaft gute Schulleistungen als wichtig eingestuft werden und nur durch gute Schulleistungen die Chancen auf eine erfolgreiche Berufsbildung gewahrt werden können. Aus Elternsicht ist es demnach klar, dass möglichst viel dazu beigetragen wird, damit der Schulerfolg des eigenen Kindes möglichst gross ist. Und da die Eltern sonst nur wenig Einfluss auf das Geschehen in der Schule haben, bieten sich die Hausaufgabensituationen an, um Einfluss auf den Schulerfolg nehmen zu können. Gerade deshalb scheinen sich Eltern oft ungebeten in die Hausaufgabenerledigung der Kinder einzumischen.

Mit dieser Offenlegung ist keineswegs gemeint, dass jede Beteiligung der Eltern bei der Hausaufgabenerledigung an sich negative Auswirkungen auf die Hausaufgabensituation hat. Bei der Untersuchung fiel jedoch auf, dass die Mithilfe zum richtigen Zeitpunkt erfolgen muss. Es wurden Situationen beobachtet, in welchen sich die Kinder von sich aus die Unterstützung der Eltern wünschten oder diese gar forderten. In diesen Momenten waren die Kinder durchaus empfänglich für Anregungen seitens der Eltern. Doch wurde, aus Sicht der Kinder, unbegründet in die Hausaufgabensituation eingegriffen, führte dies zu Unstimmigkeiten. Demnach kann daraus abgeleitet werden, dass für die positive Bewältigung von Hausaufgabensituationen der richtige Zeitpunkt der Beteiligung zentral ist. Das heisst, die Eltern müssen die Kinder im richtigen Moment unterstützen. Der richtige Moment ist dann gegeben, wenn das Kind die Hilfe anfordert und nicht, wenn das Eingreifen aus Sicht der Eltern notwendig erscheint. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Eltern angehalten sind, sich bei der Hausaufgabenerledigung mehr zurückzunehmen und primär nur auf Wunsch der Kinder einzugreifen.

Doch, wie bereits angesprochen, sind die gesellschaftlichen Erwartungen auf eine erfolgreiche Schullaufbahn in unserem Kulturkreis gross. Somit stehen die Eltern unter Druck und es besteht die Angst bei wenig erfolgreichem Schulverlauf des Kindes als Versager dazustehen. Aus diesem Grund werden Eltern kaum von sich aus von Einmischungen – die aus ihrer Sicht notwendig und richtig sind – absehen. Eine gute und gezielte Beratung betroffener Eltern, könnte hier zu einer gewissen Entschärfung des Problems beitragen. Zudem wäre es gemäss den vorliegenden Resultaten angebracht, dass die Schule mehr Verantwortung für den Bereich der Hausaufgaben übernimmt um die Eltern dadurch zu entlasten. Hier stellt sich sogar die Frage, ob für Aufgaben, welche die Schule aufgibt, der Begriff Schulaufgaben nicht passender wäre als der Begriff Hausaufgaben. Dadurch wäre die Verantwortlichkeit der Schule deutlicher ersichtlicher.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird ausserdem klar, dass es bei den untersuchten Hausaufgabensituationen immer wieder zu überfordernden Situationen kam – dies auf Seiten der Kinder sowie auch der Eltern. Aus Sicht einer Lehrperson und einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen mag es erstaunlich sein, dass Eltern, die als durchschnittlich bildungsnah bezeichnet werden können, bei Inhalten der Primarschule an ihre Grenzen stossen und den Kindern nicht helfen können. Dies kann damit zu tun haben, dass die erwähnten Pädagogen mit dem Schulstoff bestens vertraut sind und demnach nur schwer abschätzen können, wo ein Lerninhalt für Eltern schwer nachzuvollziehen oder unklar ist. Dementsprechend ist ein Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern bezüglich Hausaufgaben unerlässlich. Dabei ist es wichtig, dass Lehrpersonen den Eltern vermitteln, dass es in Ordnung oder sogar normal ist, wenn Hausaufgabensituationen schwierig sind. Dafür kann auch eine Aussage aus der Untersuchung von Kaufmann und Wach (2010) beigezogen werden, in der gesagt wird, dass bei einer Befragung der Streit um Hausaufgaben am häufigsten als der zuletzt erinnerte Konflikt zwischen Eltern und Kind genannt wird (beispielsweise vor dem Streit um das Aufräumen des Zimmers oder Streit um das Mithelfen im Haushalt). Wie bereits erwähnt, setzen Eltern anscheinend alles daran, um nicht als Versager dazustehen und den gesellschaftlichen Erwartungen zu genügen. Deshalb ist es eine Aufgabe der Schule dafür zu sorgen, dass Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben nicht zu einem Tabuthema werden, sondern offen darüber gesprochen wird.

Bei der Durchsicht der Ergebnisse fällt ebenfalls auf, dass den Kindern in der vorliegenden Untersuchung teilweise das Wissen fehlte, um die Hausaufgaben selbstständig erledigen zu können. Gemäss den Ausführungen im theoretischen Teil dieser Arbeit ist es nicht verwunderlich, dass gerade leistungsschwächere Kinder vermehrt von Problemen bei der Hausaufgabenerledigung betroffen sind als andere Kinder (Moroni et al., 2016; Niggli et al. 2007). Aus heilpädagogischer Sicht sollte dies jedoch nicht der Fall sein, weil die Lerninhalte an die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden sollten. Angeblich scheint dies in der Praxis im Bereich der Hausaufgaben jedoch nicht immer so umgesetzt zu werden. Demnach ist aus schulischer Sicht darauf zu achten, dass nicht nur der Unterrichtsstoff individualisiert angeboten wird, sondern dass auch im Bereich der Hausaufgaben eine Individualisierung stattfindet. Dabei kann und soll die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge den Klassenlehrpersonen eine wichtige Unterstützung bieten. Konkret bedeutet dies für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie für die Lehrpersonen, dass bei der Hausaufgabenvergabe die Voraussetzungen der Kinder berücksichtigt werden müssen. Aufgrund dieser kann eingeschätzt werden, welche Lerninhalte von

den Kindern zu Hause selbstständig bewältigt werden können. Denn das Ziel aus Sicht der Schule soll darin bestehen, dass die Kinder bei der Hausaufgabenbearbeitung nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Wie die Analyse aufdeckte, ist jedoch nicht nur das fehlende Wissen der Kinder für Schwierigkeiten bei der Hausaufgabenbewältigung verantwortlich. Auch das Fehlen von adäquaten Arbeitsstrategien kann zu Problemen führen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die Arbeitsstrategien, welche für die Bearbeitung von Hausaufgaben erforderlich sind, einfach vorausgesetzt werden und nicht gezielter Lerninhalt des Unterrichts sind. Für die Schule und die schulische Heilpädagogik bedeutet dies, dass zur positiven Bewältigung von Hausaufgabensituationen bestimmte Arbeitsstrategien notwendig sind. Dabei kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass alle Kinder über diese Strategien verfügen oder diese einfach automatisch nebenbei erlernen. Die Erarbeitung dieser Strategien muss – zumindest für einige Kinder – gezielter Lerninhalt sein.

Ein weiterer Streitpunkt, der in den Resultaten aufgezeigt wurde, betrifft die Zeit der Hausaufgabenerledigung. Im Zentrum der Diskussionen standen dabei Meinungsverschiedenheiten zum Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung. Daraus lässt sich ableiten, dass es sinnvoll wäre die Hausaufgabenerledigung genau zu planen oder andernfalls sogar fixe Zeiten für die Hausaufgabenerledigung zu vereinbaren. Diese Abmachungen können entweder nur zwischen Kindern und Eltern vereinbart werden oder die Zeiten können sogar gemeinsam mit den Lehrpersonen und / oder Heilpädagoginnen respektive Heilpädagogen fixiert werden. Dadurch würde die zeitliche Vereinbarung eine noch grössere Verbindlichkeit erhalten.

In der Präsentation der Resultate wurden zudem auch Fälle aufgezeigt, bei welchen über die Abfolge der Hausaufgabenerledigung diskutiert wurde. Demzufolge muss davon ausgegangen werden, dass es für die Kinder eine Herausforderung ist, die Hausaufgabenerledigung sinnvoll zu planen und zu portionieren – insbesondere dann, wenn an einem Tag verschiedene Aufträge anfallen. Dementsprechend müssen die Kinder auch in diesem Bereich Strategien erlernen, welche ihnen helfen die Arbeit sinnvoll zu planen und zu strukturieren.

Das gegenseitige Misstrauen zwischen den Kindern und den Eltern ist gemäss der Auswertung ein weiterer Faktor, welcher ungünstige Hausaufgabensituationen hervorrufen kann. Es ist möglich, dass dieses Misstrauen der Eltern gegenüber dem Kind aufgrund von negativen Erfahrungen entstanden ist, welche gemacht wurden. Dabei stellt sich die Frage, wie es für solche Eltern möglich ist, ihrem Kind mehr Vertrauen zu

schenken. Auch hier kann eine gut funktionierende Kommunikation zwischen der Schule und dem Elternhaus eine wichtige Rolle spielen. Denn die letzte Kontrollinstanz der Hausaufgaben ist im Normalfall die Schule. Somit müssen sich Eltern darauf verlassen können, dass die Schule mit den Eltern in Kontakt tritt, falls die Hausaufgaben erledigung des Kindes nicht wunschgemäß erfolgt. Nur so kann es den Eltern gelingen, Verantwortung abzugeben. Was aber, wenn das Vertrauen der Kinder gegenüber den Eltern nicht vorhanden ist? Wie vorgängig bereits angesprochen, ist es aus Sicht der Schule wichtig, dass in erster Linie nur Hausaufgaben gestellt werden, bei welchen davon ausgegangen werden kann, dass die Kinder diese selbstständig erledigen können. Dies bewirkt, dass die Kinder nicht auf zusätzliche Erklärungen der Eltern angewiesen sind. Jedoch kann die Schule damit nicht gänzlich dafür sorgen, dass die Kinder nicht doch noch die Mithilfe der Eltern anfordern oder die Eltern sich aus eigenem Antrieb bei der Erledigung der Hausaufgaben beteiligen. Dementsprechend ist es wichtig, die Kinder in der Schule darauf zu sensibilisieren, dass für die meisten Aufgaben mehrere Lösungswege in Frage kommen und richtig sein können. Fühlen sich die Kinder in ihrem Lösungsweg sicher, lassen sie sich von anderen Vorschlägen auch nicht so schnell aus dem Konzept bringen.

Wie im theoriegeleiteten Teil dieser Arbeit bereits aufgezeigt wurde, kam es im Verlaufe der Geschichte oft zu Diskussionen über den Sinn und Zweck sowie über den Inhalt von Hausaufgaben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Analyse ebenfalls hervorbrachte, dass sich Eltern oder Kinder über den Sinn und Zweck einer bestimmten Hausaufgabe nicht einig waren. Hier wird es auch in Zukunft schwierig sein die Meinungen sämtlicher Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Eltern und Kinder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Grundsätzlich muss die Schule aber stets bemüht sein, Lerninhalte zu vermitteln, welche für die Kinder bedeutsam sind – dies soll auch bei den Hausaufgaben so sein. Dadurch kann eine ablehnende Haltung der Kinder und Eltern gegenüber den Hausaufgaben sicherlich vermindert werden. Darüberhinaus können die Meinungen der Beteiligten zum Teil trotzdem noch divergieren. Wie die Untersuchung zeigte, ist es in solchen Fällen jedoch nicht förderlich, wenn Eltern ihr Unverständnis in der Anwesenheit des Kindes kundtun. Dies motiviert die Kinder nicht, die Hausaufgaben trotzdem in Angriff zu nehmen. Es kann angenommen werden, dass eine positive Haltung der Eltern gegenüber den Hausaufgaben die Kinder mehr motivieren würde.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, welcher bei der Diskussion der Ergebnisse auch angesprochen werden muss, ist der Zeitfaktor der Eltern. In der Darstellung der

Resultate wurde erläutert, dass die Eltern teilweise keine Zeit hatten um die Kinder bei der Hausaufgabenerledigung zu unterstützen, da sie andere Arbeiten zu erledigen hatten. Dieser Faktor kann je nach Familienkonstellation sehr unterschiedlich sein. Deshalb ist es wiederum wichtig, dass die Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben möglichst auf ihre eigenen Kompetenzen zurückgreifen können und nicht auf die Mithilfe der Eltern angewiesen sind. Nur so ist eine gewisse Wahrung der Chancengleichheit möglich.

Unter der Kategorie *andere störende Einflüsse* wurden in der Darstellung der Resultate diejenigen Einflüsse erfasst, welche nicht direkt mit der Hausaufgabenerledigung in Zusammenhang standen, die Hausaufgabensituation aber dennoch beeinflussten. Der Einfluss verschiedenster Familienthemen könnte dabei allenfalls minimiert werden, indem für die Erledigung der Hausaufgaben ein fester und möglichst ruhiger Arbeitsplatz eingerichtet wird.

Zudem wurde bei der Auswertung angesprochen, dass auch die Kamera, welche für die vorliegende Untersuchung eingesetzt wurde, Einfluss auf die Hausaufgabensituationen hatte. So wurde beispielsweise über die Kamera gesprochen, wenn das Kopfband zu eng eingestellt war. Insgesamt war die Kamera jedoch nur zweimal explizit Gesprächsthema, was darauf hindeuten kann, dass sie insbesondere von den Kindern, welche sie trugen, nicht so sehr beachtet wurde.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Mit der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, Antworten auf folgende zentrale Fragestellung geben zu können:

Welche Auslöser begünstigen im familiären Kontext Streit aufgrund von Hausaufgaben?

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse konnten mehrere Auslöser herauskristallisiert werden, welche bei der Erledigung von Hausaufgaben im familiären Kontext zu Streit führten.

Im aktuellen Kapitel wird die Fragestellung nun anhand der zusammengefassten Ergebnisse zu den sieben zentralen Kategorien *keine Hilfe der Eltern, fehlende Kompetenzen des Kindes, Einmischung der Eltern, Misstrauen, Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben, Bearbeitungszeitpunkt als Streitsache* und *andere störende Einflüsse* beantwortet.

Keine Hilfe der Eltern

Die Untersuchung zeigte, dass es im familiären Kontext unter anderem zu Streit bei den Hausaufgaben kommen kann, weil die Kindern bei der Hausaufgabenerledigung keine Hilfe der Eltern erfahren. Dies kann entweder der Fall sein, da die Eltern keine Zeit haben um zu helfen, weil den Eltern das Wissen fehlt oder weil die Eltern von den Kindern erwarten, dass sie die Aufgaben selber erledigen können und deshalb ganz bewusst nicht helfen wollen.

Fehlende Kompetenzen des Kindes

Ein weiterer Faktor, der zu Unstimmigkeiten bei der Hausaufgabenerledigung führen kann, ist das Fehlen von Kompetenzen auf Seiten des Kindes. Verfügt ein Kind nicht über das Wissen und die nötigen Arbeitsstrategien um die Hausaufgaben erledigen können, begünstigt dies Streitigkeiten zwischen den Eltern und den Kindern.

Einmischung der Eltern

Eine ungebetene Einmischung der Eltern in die Hausaufgabenerledigung des Kindes ist ein weiterer Umstand, der zu Streit zwischen dem Kind und den Eltern führen kann.

Misstrauen

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist das gegenseitige Misstrauen zwischen Eltern und Kind ein weiterer Auslöser für Streit bei Hausaufgaben. Traut bei der Hausaufgabenerledigung das Kind den Eltern nicht oder ist im umgekehrten Fall das Vertrauen der Eltern in ihr Kind nicht vorhanden, kann dies zu Unstimmigkeiten führen.

Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben

Eine ablehnende Haltung gegenüber einer bestimmten Hausaufgabe – sei es auf Seiten der Eltern oder auf Seiten des Kindes – begünstigt ebenfalls Streit bei der Hausaufgabensituation.

Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache

Ein weiterer Grund, weshalb es bei Hausaufgabensituationen zu Auseinandersetzungen kommen kann, sind Diskussionen rund um den Bearbeitungszeitpunkt der Hausaufgaben und die Abfolge der Hausaufgabenerledigung.

Andere störende Einflüsse

Der Einfluss von anderen familieninternen Themen (wie beispielsweise das Aufräumen) kann ebenfalls zu Differenzen bei der Hausaufgabenerledigung führen.

7.3 Reflexion der Methode und der Vorgehensweise

An dieser Stelle werden abschliessend einige Gedanken zum methodischen Vorgehen angebracht.

Grundsätzlich kann konstatiert werden, dass sich der Einsatz von Videoaufnahmen und die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse sehr bewährt hat. Die Untersuchung ermöglichte es den Schwierigkeiten bei der Hausaufgabenerledigung im familiären Kontext vertiefter und gezielter auf den Grund zu gehen. Ein grosser Vorteil dieses Forschungsvorgehens bestand dabei darin, dass der gewählte Zugang die direkte Beobachtung der prozessualen Verkettungen von Ereignissen zulies. Somit konnte für die Analyse direkt das Videomaterial verwendet werden und es musste nicht auf Schilderungen oder Einschätzungen von Beteiligten zurückgegriffen werden. Aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit konnten demnach die Videosequenzen die Problematik sehr wirklichkeitsgetreu abbilden.

Dennoch kommen bei einer kritischen Reflexion der methodischen Vorgehensweise auch gewisse Kritikpunkte und Optimierungsmöglichkeiten zum Vorschein.

Es wird darauf hingewiesen, dass versucht wurde bei der hier vorliegenden qualitativen Inhaltsanalyse möglichst regelgeleitet vorzugehen. Dennoch kann bei einer derartigen Forschungsmethode aus Sicht der Verfasserin nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass subjektive Erfahrungen der Forscherin mit in den Entwurf, die Umsetzung und die Auswertung der Studie eingeflossen sind.

Weiter muss kritisch hinterfragt werden, inwiefern die Realität bei Videoanalysen tatsächlich abgebildet werden kann. Denn es muss bei einer Untersuchung dieser Art einerseits davon ausgegangen werden, dass sich nicht alle Familien zur Verfügung stellen. So ist es beispielsweise sehr wahrscheinlich, dass es Familien gibt, in welchen die Kinder bei der Hausaufgaben erledigung bedeutend mehr auf sich alleine gestellt sind als in den untersuchten Fällen. Solche Familien nehmen bei einer derartigen Untersuchung jedoch eher nicht teil. Zudem muss berücksichtigt werden, dass sich die Probanden grundsätzlich bewusst waren, dass sie unter Beobachtung standen. So wurden während der Untersuchung zwei Fälle festgehalten, in welchen die Teilnehmenden über die Kamera sprachen. Demgemäss muss davon ausgegangen werden, dass diese auch einen gewissen Einfluss auf das Geschehen hatte. Jedoch wirkten die Szenen ansonsten authentisch und gerade bei den Kindern scheint der Kameraeinfluss im Verlaufe der Zeit abgenommen zu haben. Vermutlich war der Kameraeinfluss seitens der Eltern etwas grösser als bei den Kindern. Denn die Eltern sahen die Kamera in der Regel auf dem Kopf des Kindes und vergassen sie deshalb wahrscheinlich weniger als die Kinder.

Bei der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf schwierige Hausaufgaben Situationen gelegt. Demnach kann die Untersuchung nur aufzeigen, welche Faktoren sich negativ auf die Hausaufgaben Situation im familiären Kontext auswirken. Die Arbeit kann jedoch nicht aufzeigen, welche Einflüsse positive Auswirkungen auf das häusliche Lernen haben. Demnach wäre es in einer weiteren Untersuchung interessant herauszufinden, welche Faktoren gute Hausaufgaben Situationen begünstigen.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Repräsentationsformen von Videodaten</i>	23
Abbildung 2: <i>Prozessmodell induktiver Kategorienbildung</i>	28
Abbildung 3: <i>Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse</i>	30
Abbildung 4: <i>Zuordnungen zu den Hauptkategorien</i>	37

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Übersicht Haupt- und Subkategorien</i>	36
--	----

9 Literaturverzeichnis

- Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. Aufl.). Eschborn: Klotz.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2017). *Lehrplan 21 – Broschüre Grundlagen*, 15.
- Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dinkelaker, J. (2016). Datengewinnung und -formate in der videobasierten Unterrichtsforschung. In U. Rauin, M. Herrle & T. Engartner (Hrsg.), *Videoanalysen in der Unterrichtsforschung. Methodische Vorgehensweisen und Anwendungsbeispiele* (S. 50-75). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Dumont, H., Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2012). Familiärer Hintergrund und die Qualität elterlicher Hausaufgabenhilfe. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 59, 109-121.
- Gerber, J. & Wild, E. (2008). Elterliche Hilfe beim häuslichen Lernen als Funktion epistemologischer Überzeugungen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 55, 276-287.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Herrle, M. & Breitenbach S. (2016). Planung, Durchführung und Nachbereitung videogestützter Beobachtungen im Unterricht. In U. Rauin, M. Herrle & T. Engartner (Hrsg.), *Videoanalysen in der Unterrichtsforschung. Methodische Vorgehensweisen und Anwendungsbeispiele* (S. 30-49). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Himmelrath, A. (2015). *Hausaufgaben. Nein Danke!*. Bern: hep.
- Hofer, M. & Sass, C. (2006). „Also, man würde lieber rausgehen, wenn viele Hausaufgaben zu machen sind.“ Motivationale Handlungskonflikte von Jugendlichen aus Elternsicht. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 122-133.

- Kaufmann, E. & Wach, K. (2010). *Die soziale Konstruktion der Hausaufgabensituation*. München: Deutsches Jugendinstitut.
- Koch, K. (2015). Systematische Reviews und Metaanalysen richtig lesen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 49-56). Göttingen: Hogrefe.
- Kohler, B. (2011). Hausaufgaben. Überblick über didaktische Überlegungen und empirische Untersuchungen. *Die Deutsche Schule*, 103(3), 203-218.
- Krumm, V. (2001). Elternhaus und Schule. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 108-115). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lauth, G.W., Grünke, M., Brunstein, J.C. (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, Ph. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Moroni, S., Dumont, H. & Trautwein, U. (2016). Keine Hausaufgaben ohne Streit? Eine empirische Untersuchung zu Prädiktoren von Streit wegen Hausaufgaben. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 2, 107-121.
- Niggli, A., Trautwein, U., Schnyder, I., Lüdtke, O. & Neumann, M. (2007). Elterliche Unterstützung kann hilfreich sein, aber Einmischung schadet: Familiärer Hintergrund, elterliches Hausaufgabenmanagement und Leistungsentwicklung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 54, 1-14.
- Rammert, M. & Wild, E. (2014) *Hausaufgaben ohne Stress. Die besten Tipps für entspanntes Lernen zu Hause*. Freiburg: Herder.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rüegg, S. (2001). Wandel der Familie verändert Elternmitarbeit. In S. Rüegg (Hrsg.), *Elternmitarbeit in der Schule. Erwartungen, Probleme und Chancen* (S. 15-22). Bern: Haupt.
- Schnyder, I., Niggli, A., Cathomas, R., Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2006). Wer lange lernt, lernt noch lange nicht viel mehr: Korrelate der Hausaufgabenzeit im Fach Französisch und Effekte auf die Leistungsentwicklung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 107- 121.
- Standop, J. (2013). *Hausaufgaben in der Schule. Theorie, Forschung, didaktische Konsequenzen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Steppacher, J., Schriber, S. & Lienhard-Tuggener, P. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen/ innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Trautwein, U. & Köller, O. (2003). Was lange währt, wird nicht immer gut. Zur Rolle selbstregulativer Strategien bei der Hausaufgabenerledigung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 17(3), 199-209.
- Tuma, R., Schnettler, B. & Knoblauch, H. (2013). *Videographie. Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen*. Wiesbaden: Springer.
- Wettstein, A., Bryjová, J., Fassnacht, G. & Jakob, M. (2011). Aggression in Umwelten frühadoleszenter Jungen und Mädchen. Vier Einzelfallstudien mit Kamerabrillen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 58, 293-305.
- Wild, E. (2004). Häusliches Lernen – Forschungsdesiderate und Forschungsperspektiven. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Beiheft 3*, 37-64. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wild, E. & Gerber J. (2007). Charakteristika und Determinanten der Hausaufgabenpraxis in Deutschland von der vierten zur siebten Klassenstufe. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 10(3), 356-380.

Anhang

Anhang A: Transkripte der Videosequenzen

Anhang B: Kategorienkatalog

Transkripte der Videosequenzen

Video A

1	Nando: Mami chasch churz cho?
2	Mutter: Wart schnell! (ruft aus der Küche)
3	Nando: Hää!
4	Mutter: Hm?
5	Nando: Do.
6	Mutter: Was jetzta? Läs miar mol vor was du macha muasch?
7	Nando: Ja nai, i weiss scho was i macha. I muass mit Schritt rächna.
8	Mutter: Jetzt muass i do wohrschinli, tenki, das isch ja ei, ein Viartel. Jetzt muass do wohrschindli viar, viar, will do han i nu an halba müassa luag. Tenki.
9	Mutter: Nando do isch bi miar scho fertig. I bin in Mathe kai Genie gsi. Vorallem bi so Sacha nid. Was a Viartel? Was heisst a Viartel in dem Fall?
10	Nando: Jo 25.
11	Mutter: 2,5
12	Nando: Oder dr Papi hola.
13	Mutter: Jetzt muasch ja amol wüssa wia viel dass das do isch. Oder? Do d Differenz vo do zu do?
14	Nando: Jo nu eis.
15	Mutter: Nu eis hä.
16	Nando: Eba.
17	Mutter: Das heisst den muasch was? Was würsch jetz macha?
18	Nando: Jo eba das?
19	Mutter: Was isch an Viartel? Tuan das amol iträga!

- 20 **Nando:** Viar, es viar Teil. Das goht irgendaswia nid.
- 21 **Mutter:** Vo dem do. Das isch ja a Ganzes oder nid? Nimm i a.
- 22 **Nando:** Mhh. (Zustimmung) Ja.
- 23 **Mutter:** Und vo do an Viartel. Isch was?
- 24 **Nando:** Vo dem da do?
- 25 **Mutter:** Ja i nimms a. I weiss nid.
- 26 **Nando:** Pfff, weiss nid!
- 27 **Mutter:** Ja. Wenn das ds Ganza isch, machsch do amol d Hälfti. D Hälfti isch wo?
- 28 **Nando:** Fünf.
- 29 **Mutter:** Do oder?
- 30 **Nando:** Mhh. (Zustimmung)
- 31 **Mutter:** Und denn, was isch an Viartel?
- 32 **Nando:** Nomol eis.
- 33 **Mutter:** Nomol d Hälfti.
- 34 **Nando:** Mhh. (Zustimmung) Do.
- 35 **Mutter:** Denn zeichna amol i!
- 36 **Nando:** Do.
- 37 **Mutter:** Ja. Gang mal dr Papa go froga ob das stimmt!
- 38 **Nando:** Papi chasch mol cho?
- 39 **Mutter:** Ischer überhaupt do?
- 40 **Nando:** Hä?
- 41 **Mutter:** Miar müand schnell dini Hilf ha. Isch nid so mis Thema.
- 42 **Nando:** Ähm, do muass i vo do, do ana cho. Und den han i tenkt ka, will das a Teil vonema Viartel isch, chönt ma jetzt do so iteila. Oder?

- 43 **Vater:** Mhh. (Zustimmung)
- 44 **Nando:** Do isch d Hälfti oder?
- 45 **Vater:** Genau.
- 46 **Nando:** Wart amol. Den söll i do mol an Strich macha?
- 47 Wart!
- 48 **Vater:** Muasch glaub abwärts.
- 49 **Nando:** So. Den isch vo do.
- 50 **Vater:** Was isch den d Hälfti? Was isch den d Hälfti?
- 51 **Nando:** Do so bis das. Oder?
- 52 **Vater:** Wart amal!
- 53 **Nando:** Nai, das stimmt doch!
- 54 **Vater:** Ja.
- 55 **Nando:** Und jetz hanis, oder?
- 56 **Vater:** Da muasch no di Zahla hära schriebe.
- 57 **Nando:** Ja.
- 58 **Nando:** Mami i hans! I han richtig ka!
- 59 **Mutter:** Heds nid gstumma was i gseit han?
- 60 **Nando:** I han richtig ka.
- 61 **Nando:** Luag, i muass isetza do.
- 62 **Vater:** Mhh. (Zustimmung) Ja und da hära schriebe.
- 63 **Mutter:** Bisch jetz du nid do duna gsi?
- 64 **Nando:** Nai!
- 65 **Nando:** Ja bisch du da duna gsi? Jo aha.
- 66 **Mutter:** Ja sicher ja!

- 67 **Nando:** Nai da!
- 68 **Vater:** Wieso putzischs jetzt wieder us?
- 69 **Nando:** Ja will miar schöni Pfiil müand macha. Dr Herr Camenisch isch heikel.
- 70 **Nando:** Muass i da 14 oder bim eis a Punkt?
- 71 **Vater:** Nai, wieso sött jetzt döt en.
- 72 **Nando:** Do?
- 73 **Vater:** Ja. Döt chund doch kai Punkt! Das weisch doch!
- 74 **Mutter:** Das isch nid mis, das kann i nid!
- 75 **Nando:** 14.50. (leise für sich)
- 76 **Nando:** Und do? Do hesch aber rächt ka bim untera. Tenki.
- 77 **Nando:** Jetzt muass ma. Isch das do do oder?
- 78 **Vater:** Wart amol?
- 79 **Vater:** Aha.
- 80 **Nando:** D Mama hed aber gseit, dass do do und den d Hälfli.
- 81 **Vater:** Das chasch ja au viartla.
- 82 **Nando:** Chan i do genau ds gliicha macha?
- 83 **Vater:** Nai. 8.85, den wär da (unverständlich).
- 84 **Vater:** 8.825
- 85 **Nando:** Do?
- 86 **Vater:** I wür.
- 87 **Nando:** Jetzt do?
- 88 **Vater:** I teti in d Mitti. Isch do d Mitti, oder nid?
- 89 **Nando:** Ja.
- 90 **Nando:** Den muass dä do no abiz eis inna.

- 91 **Vater:** Ja.
- 92 **Nando:** Den do, den isch do no eina.
- 93 **Nando:** So gmacht.
- 94 **Nando:** I muass ins Büro.
- 95 **Nando:** Hä?
- 96 **Vater:** Warum?
- 97 **Nando:** Mir müand en Tescht sälber macha?
- 98 **Nando:** Allerleiheft.
- 99 **Nando:** Aber iar müand mir jetz abiz hälfa! I chum do nid grad so drus. I chum do nid grad so drus.
- 100 **Nando:** Chönder churz cho?
- 101 **Vater:** Ja i muass jetz gah.
- 102 **Nando:** Ja iar müand mir hälfa.
- 103 **Mutter:** Was muass i macha?
- 104 **Nando:** Mir abiz hälfa.
- 105 **Mutter:** Was tüand jetz dini Hosa da eifach irgendeswo?
- 106 **Nando:** Will i mini Churza han müassa alegga. I chan das nid ha.
- 107 **Mutter:** Ja aber den kann ma di andera aswo hära tua, entweder ind Wösch oder weiss doch au nid wo! Hm? Aber nid an Boda, zmitz drinn!
- 108 **Nando:** Ja.
- 109 **Mutter:** Tuasch si uf d Stäga!
- 110 **Nando:** Luag do, mir müand sälber en Test macha.
- 111 **Nando:** Do isch üsa Entwurf afäng. Aber i bin no nid ganz fertig. Da han i amol.
- 112 **Mutter:** Über was?
- 113 **Nando:** Über Fүүr und Wasser.

114 **Nando:** Was brennt es. Was Braucht es um ein Feuer zu machen? Säb isch doch wichtig, nid? Tenki.

115 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung)

116 **Nando:** Er hed gseit zerst en ganza. Do han i L für Lösig.

117 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung)

118 **Nando:** Sauerstoff, brennbarer. Und das. Er hed gseit miar söllend üs do abiz iteila. Ma chan den.

119 **Mutter:** Jesses Gott! Das glaub i ja nid!

120 **Nando:** Was? Waaas?

121 **Nando:** Alermier...

122 **Mutter:** Alarmierung heisst das.

123 **Nando:** Ja.

124 **Mutter:** Alarmierung.

125 **Nando:** Ma chan ja do. Wenn ma us dena do us goht, cha ma ja speichern drücka.

Video B

1	(Nando arbeitet am Computer. Er muss als Hausaufgabe selber Prüfungsfragen zu einem Sachthema erstellen.)
2	Kind: Chasch churz cho? Mami!
3	Mutter: Ja.
4	Kind: I weiss nid, söll i da, muass i das da do macha?
5	Mutter: Doppelpunkt?
6	Kind: Jo. Oder was muass i do macha nach dem?
7	Mutter: Mhh. (überlegt) Muasch nid unbedingt, a Frogezeicha langet.
8	Kind: Aha.
9	Mutter: Isch jo a Frog oder? Und Frogezeicha machsch immer grad direkt. Ja.
10	Mutter: (zu Vater) Siebni kömend miar öpa, gäll?
11	Vater: Ja. (unverständlich)
12	(Vater und Mutter unterhalten sich im Hintergrund)
13	Kind: Jetz weiss i nu nid wo das Froge, ah do. Jetz muass i druf blieba?
14	Mutter: Hä? Nei. Do muasch.
15	Kind: Ah do, dä!
16	Mutter: Nai, dä do!
17	Vater: I muass no in da Chäller.
18	Kind: Druf blieba?
19	Mutter: Jo.
20	Vater: Söll i di schwarz Täscha grad mitneh?
21	Mutter: Ah nei, i bruch no öpis drus, danka.
22	Kind: Und do tuan i d Nummera eis, a Nummera eis schrieba.

23	Mutter: Jo.
24	Mutter: Luag, du kasch au. Jaa oder was mach du, was hesch du nochär vor zum do macha? Linia oder was?
25	Kind: I glaub, do machi den a Linia.
26	Mutter: Jo, den machs aso! Aber tuan nid kompliziert! Mach as eins, Punkt, musch immer, aso muasch immer en Punkt macha.
27	Kind: Dä?
28	Mutter: Ja. Abstand, eina Abstand, es langet! So. Den kasch wieder.
29	Kind: Do?
30	Mutter: Ja. Hesch scho amol, hesch scho en Abstand, Abstatz gmacht?
31	Kind: Hmm? (Frage)
32	Mutter: Den muasch du eba do hinteri.
33	Vater: Sind mini Schuah im Auto?
34	Mutter: Ja!
35	Mutter: So. Und jetzt kasch, ah irgendasiwa, jetz muass i dr luaga wias funktioniert.
36	Kind: Jetz muass i do abiz hinteri.
37	Mutter: Das han i scho laaang.
38	Kind: Äh und jetz abiz füri. I muass do es eis macha! Äh, es, ah nei.
39	Mutter: Nei, du wetsch jo jetzt en Strich macha oder?
40	Kind: Jo!
41	Mutter: (unverständlich) Den gohn, tuan wieder zrug, wias, wias gsi isch!
42	Kind: Do?
43	Mutter: Ja. Oder döt oder so. So. Jetz, jetzt machts es Zwei, es will, er merkt, dass du wetsch ufzella. Tuasch das aber furt! Und den bleibt er do. Kasch au nomal eina aba. Und jetzt muasch du, hmm (überlegt), mol luaga wo das gsi isch (unverständlich).

44 (Mutter nimmt die Computermaus und klickt auf dem Bildschirm verschiedene Funktionen an.)

45 **Kind:** Was isch den das? (Zeigt auf Bildschirm)

46 **Mutter:** (unverständlich) kasch aswia, frühahner isch eba alles andersch, jetz muass i immer alles go suacha. (unverständlich) So. Druf. Izug. So. Hmm. (Räuspern) Jetzta machemer. Kasch das nüma? Da het ma könna. So. Tapstops. Okay. Ääh. Frühahner han i so a Ding ka. Links, rechts, mit unterstricha, dr rähti machemer, äh bi wo? Schluss?

47 **Kind:** Hmm? (Frage)

48 **Mutter:** Früahn... isch eba, frühahner hesch du do genau gseh, wia viel Zentimeter dass es sind. I weiss nid warum das nüma druf isch. (unverständlich) Tüamer mol 16 macha, mol luaga wo mer hära kömmend.

49 **Kind:** Gäll ds Blatt isch den.

50 **Mutter:** Ist zu breit.

51 **Kind:** Jo äba.

52 **Mutter:** 16 isch ds breit.

53 **Mutter:** Ja aber i weiss nid wia viel ds Högsta isch! Frühahner hesch das könna setzta. Das isch so müahsam! I weiss nid wos das, wo das isch!

54 **Kind:** Tuan mol zwölf!

55 **Mutter:** Und den muasch do! Hallo! Warum machsch du miar nid! Oh!

56 **Mutter:** Mhh. (genervt)

57 **Kind:** Hey was häter jetzt?

58 **Mutter:** Tuan amol di nögst Frog schrieiba, i probiar, i suach dr nochär. Isch guat?

59 **Kind:** Ja das wird abiz schwierig!

60 **Mutter:** Du kasch au aso! Du kasch nochär usanand näh, im Fall. Schrieb jetz di nögst Frog, und di nögst und di nögst und di nögst und nochär rüafsch mer nomal! Isch guat?

61 **Kind:** Jo. Aber eimal muass i den do wo ist, Kuckucksei. Und nochär muass i, säg i den do, nüm i do a paar Sacha vor Fүүrwehr ussa und eis stimmt den nid.

62 **Mutter:** Ok ja. Aber du kasch amol, weisch den hesch, den muasch nid jedes mol dia, dia Ding macha, eis, zwei, drei, viar.

63 **Kind:** Ja. Aber was söll i do? Luag! Was, Allarmierung der Feuerwehr.

64 **Mutter:** Wie funktioniert die Allarmierung der Feuerwehr? Zum Bispiel.

65 **Kind:** Guat. Jetz muasch mer aber hälfa! Eba wägem allarmieren.

66 **Mutter:** Du kasch au amol schriebe! Do kamma au korrigiara loh.

67 **Kind:** Tio. Mm, aso?

68 **Mutter:** Funktioniert. Mhh. (Zustimmung) Schrieb das amol, schrieb amol so, Allarmierung heisst, den schriebsch amol Allarmierung, du kasch do nochär a Ding macha. Ah!

69 **Kind:** Funktioniert. Die muass i jetz no schriebe!

70 **Mutter:** Jo.

71 **Kind:** Wia chan?

72 **Mutter:** Tuan amol wiiter macha!

73 **Kind:** Nai! Luag jetz, bin i grad do!

74 **Mutter:** I sött aber no kocha!

75 **Kind:** Ja. A-ll-a-r-mie-rung.

76 **Mutter:** Weisch, ma kann do no a Ding macha, äh.

77 **Kind:** Aso?

78 **Mutter:** Allar-miie-rung.

79 **Kind:** Mit zwei m!

80 **Mutter:** Nei! A, das i amol än (unverständlich), genau! Allar-miie-rung!

81 **Kind:** Mit ie?

82 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung)

83 **Kind:** Hä, wia chan i zrug goh?

- 84 **Mutter:** Du muasch nid alles! Du muasch nu ina mit dr Muus!
- 85 **Kind:** Und jetzt?
- 86 **Mutter:** Wenn döt hära gohsch.
- 87 **Kind:** Ah! Nei. Hä?
- 88 **Mutter:** Naai! Wenn du vorna bisch und du wetsch das hära zücha, muasch du entfernen. Wo bisch jetzt wieder?
- 89 **Kind:** Do!
- 90 **Mutter:** Entfernen. Und wenn do bisch und du wetsch ina, den machsch dä do.
- 91 **Kind:** Hm.
- 92 **Mutter:** Jo.
- 93 **Kind:** Der. (zu sich)
- 94 **Mutter:** Häsch jetz du nid z viel Abstand do? (Mutter läuft aus dem Büro.)
- 95 **Kind:** Oh nei! Eba da. Neeei! Neei was macht er mer jetzt?!

Video C

- 1 **Kind:** Hä? I will doch das do uf tua! Oooh! Hm. Chasch churz cho?!
- 2 **Mutter:** Silas?
- 3 **Kind:** Isch er au do?
- 4 **Mutter:** Ischer wieder ganga? Ischer akli z spot gsi.
- 5 **Kind:** Mami chasch churz cho?
- 6 **Kind:** Mami!
- 7 **Mutter:** Ja!
- 8 **Kind:** Chasch churz cho?
- 9 **Kind:** Ah i han dia Kamera amol müassa ab näh.
- 10 **Mutter:** So und jetzt do!
- 11 **Kind:** Es hed voll weh tua.
- 12 **Mutter:** Den machschs lügger!
- 13 **Kind:** Jo jetzt isch das (unverständlich).
- 14 **Mutter:** Wo bisch den du jetzta? A Frog. Was machsch den du jetzt?
- 15 **Kind:** Jo äba, i han do an Schiessdräck gmacht! Ah jetzt. Jetzt Abstand do. Ja jetzt. Jetzt chan i doo oder? Luag jetzt
- 16 scho wieder!
- 17 **Mutter:** Luag amol Nando!
- 18 **Kind:** Jo und wia bringt ma jetzt dä do wieder uf?
- 19 **Mutter:** Was wetsch den du? Kaschs au so lah! Gohsch wieder do hära! Schriebsch bitte no Feuer.
- 20 **Kind:** Ah do muass ma eh a Lücka loh!
- 21 **Mutter:** Luagsch bitte no Feuer wia richtig schriebe!
- 22 **Kind:** Hm.

23 **Kind:** So?

24 **Mutter:** Ja.

25 **Mutter:** Den gohsh wieder do hära!

26 **Kind:** Ah, Mann!

27 **Mutter:** Gohn do hära!

28 **Kind:** Und jetzt?

29 **Mutter:** Ja. Dä merkt scho was du witsch! (Mutter läuft aus dem Zimmer)

Video D

- 1 **Kind:** Guat. I mach, i speicher es jetzt amol!
- 2 **Mutter:** Ja. (Ruft aus der Küche)
- 3 **Kind:** Machi mora den no. Wia muass i? Do? Hä? Do chasch du wiitermacha! Will du muasch do eh ja no luaga.
- 4 (Kind läuft in die Küche zur Mutter.)
- 5 **Kind:** Und jetzt chan i abstella?
- 6 **Mutter:** Nei, nei i luags nochär nomal a! Den mach i diar dia Linia!
- 7 **Kind:** Nei, jetzt mach i eh a Pausa! Das mach i mora no!
- 8 **Mutter:** Aha, den muasch nid.
- 9 **Kind:** Er hed gseit miar söllends ufteila.
- 10 **Mutter:** Aha, den muasch das nid alles hüt macha?
- 11 **Kind:** Nei!
- 12 **Mutter:** Ah ok. Ja denn heschs, also denn kasch nochär speichera. Genau.
- 13 **Kind:** Ja aber i weiss nid wia. Söll i jetzt do d Kamera abstella?
- 14 **Mutter:** Hesch jetzt alles gmacht?
- 15 **Kind:** Jo, jetzt han i alles.
- 16 **Mutter:** Ahh. Italienisch? Muasch mer.
- 17 **Kind:** Was?
- 18 **Mutter:** D Ding gäh! Italienisch muass, muasch mer no d Wörter gäh zum iträga.
- 19 **Kind:** (unverständlich)
- 20 **Mutter:** Hesch du am Donnstig d Prüafig? Oder am Samst, äh am Fritig?
- 21 **Kind:** Nei!
- 22 **Mutter:** Bisch sicher?

23 **Kind:** Hm.

24 **Mutter:** Wenn häsch du italienisch?

25 **Kind:** I weiss nid. (unverständlich) Guat. Söll i jetzt abstella?

26 **Mutter:** Kai grossi Prüafig?

27 **Kind:** Nei!

28 **Mutter:** Ui. Ja denn, wenn du meinsch du segsch fertig hüt, tuasch abstella.

29 **Kind:** Da. Do?

30 **Mutter:** Eifach eimol drucka!

31 **Kind:** Und das speicherets?

32 **Mutter:** Ja!

Video E

1 **Kind:** Oh man es goht scho los.

2 **Mutter:** (unverständlich)

3 **Kind:** I muass jetz eifach so Huusufgaba macha.

4 **Mutter:** Jaa. I han di ja vorchher scho gfrogt isch nüd und den isch das do füra cho.

5 **Kind:** Was?

6 **Mutter:** I han di jo vorchher scho gfrogt.

7 **Kind:** Was?

8 **Mutter:** Ob du, und den hesch gseit du hegsch nüd zum unterschriebe. Und den chund das do no füra.

9 **Kind:** Ja eba i han ja gseit ka, eba das.

10 **Mutter:** Ja aber eba zum unterschriebe hesch gseit, hegsch nüd.

11 **Kind:** (unverständlich)

12 **Kind:** Wie söll i das verbessera?

13 **Mutter:** I wür mit dem afanga wo richtig muasch. Mathe und Dütsch.

14 **Kind:** Ma, das isch no wichtig (unverständlich).

15 **Mutter:** Haii. Das do isch wichtig?

16 **Kind:** Ja.

17 **Mutter:** Hä?

18 **Kind:** Chasch mer ds Etui aba, oder ufa geh?

19 (Nando macht es selber.)

20 **Kind:** Isch das dini?

21 (Mutter holt die Computertastatur (zur Hilfe für die Erledigung der Verbesserungen)).

22 **Kind:** Aah, es.

23	Mutter: Nai das weiss i effektiv nid uswendig was do druf isch!
24	Kind: Aber chöna tuaschs?
25	Mutter: I kan schriebe. I kan au blind schriebe mit dem Zügs do doba und mit dem.
26	Kind: Scho chasch's eifach so?
27	Mutter: Jaa. Aber das isch varuckt! Wäg dem weiss i also glich nid, wenn i muass a Tastatur usfülla, was wo isch.
28	Kind: Chöntisch ds ABC schriebe. A, B, C. Das spürt ma do. Söll i jetz mit grün?
29	Mutter: Ja.
30	Kind: Mit grün (unverständlich). Aber weisch di ersta han i richtig ka.
31	Mutter: Ja dia hesch richtig ka.
32	Kind: Und do han i eifach verwegslet.
33	Mutter: Anderi Frog. Hettisch du das lärna köna?
34	Kind: Ha?
35	Mutter: Hettisch du das lärna könnä? Hesch du gwüsst, dass du das häsch?
36	Kind: Nai i weiss nüd.
37	Mutter: Ha? Hettisch, hesch du gwüsst, dass das kunnt?
38	Kind: Naaai. Also, er hed eifach gseit ka miar söllend immer abiz aluaga. Säb han i ja au.
39	Mutter: Ja eba!
40	Kind: Miar hend do extra es Blatt ka.
41	Mutter: Das sind sini versteckta Adütiga, dass amol chönt a Prüäfig cho. Das macht er im Fall schiens no gära. Den muasch du bi ihm immer rächna. Er seit glaub nö öpa, dass es nid a Prüäfig gid, sondern immer wieder luagens a, luagens a. Und den chunt uf ds mol d Prüäfig. Im Fall.
42	Kind: Scho?
43	Mutter: Ja. Das hed miar scho amol öpert gseit. D Martina glaub, dia isch au bi ihm in d Schual.

44 **Kind:** D Martina?

45 **Mutter:** Meier.

46 **Kind:** Naai!

47 **Mutter:** Das heger bi ihna scho gmacht.

48 **Kind:** Scho?

49 **Mutter:** Drum das Züg, wenner so öpis seit, den mach's au. Will den chunt a Prüafig.

50 I erwarta nid in dena Fächer (unverständlich).

Kind: Chasch mer churz ds Stirnband hola? (Mixerlärm) Mami! I brucha es Stirnband,
51 sus sind mini Hoor do dina. Es Stirnband, sus sind mini, sus muass si do hinteri tua
oder eifach churz d Haar heba.

52 **Mutter:** Das chasch doch mit dem macha!

53 **Kind:** So. Jetztta. Ah das han i.

Mutter: Hender den öpis (unverständlich). Das Zügs chan. Aber, jetzt aber nid mit
54 Bleistift Nando. Nid mit Bleistift! Das isch a Prüafig. Du döfsch nid mit Bleistift aso
inna schriebe, wia mit dem wo du gschriebe hesch.

55 **Kind:** Jetz tuan i eifach immer drii Sacha. Und Video.

56 **Mutter:** Muasch den au drei? Wia viel müander den heraschriebe?

Kind: Drii. So. Computer. Machi genau ds Glicha. I han gseit, i han zu ihm gseit ka, ja
57 das kann i ja, da muss ich ja alles aufschreiben wie das (unverständlich). Und den
heter gseit ka, ja kannst du auch. Macha do dertig Kommas, oder?

58 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung) Was Video?

59 **Kind:** Schauen.

60 **Mutter:** Mit dem do kasch mol Video macha.

61 **Kind:** Hm**Mutter:** (Frage)

62 **Mutter:** Mit dem kasch es Video macha.

63 **Kind:** Jo eba Video. Mit dem Video schauen. Radio hören.

64 **Mutter:** Was isch für en für en Radio gmeint?

- 65 **Kind:** Hä?
- 66 **Mutter:** Radio, en CD-Player oder eifach es Radio?
- 67 **Kind:** En Radio. Do hemmer.
- 68 **Mutter:** Also mit CD, mit CD-Player?
- 69 **Kind:** Do hemmer Schallplattenspieler, Musik. Hm? (Frage)
- 70 **Mutter:** Ja Musik hören, hm. (überlegt)
- 71 **Kind:** Musik hören. Ja do gids nu eis! Do I-Pad. Do tuani genau ds Glicha nid? Schreiben. Und Video. So. Foto. Was Foto?
- 72 **Mutter:** Fotiapatrat oder wa?
- 73 **Kind:** Was Foto? (leise zu sich)
- 74 **Mutter:** Fotiapatrat?
- 75 **Kind:** Weiss nid.
- 76 **Mutter:** Wohrschindli en Fotiapatrat.
- 77 **Kind:** Bilder machen. Videos.
- 78 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung)
- 79 **Kind:** Videos. Anschauen. Bild.
- 80 **Mutter:** Isch das es D?
- 81 **Kind:** Hmm? (Frage)
- 82 **Mutter:** Isch das es D? Es verschnörklets?
- 83 **Kind:** Bilder!
- 84 **Mutter:** Ja aber es muass (unverständlich).
- 85 **Kind:** Bild anschauen.
- 86 **Mutter:** Bil, Bileler.
- 87 **Kind:** Es Bild chama ja nu ausch, anschauen.

88	Mutter: Jo aber das D gseht us wian es E und es, kai Ahnig.
89	Kind: So.
90	Mutter: Nai, ds D isch ds Problem Nando!
91	Kind: Jaa, jetz mach i do (unverständlich).
92	Mutter: Jo.
93	Kind: Anschauen, aufhängen.
94	Mutter: A Bild?
95	Kind: Mhh. (Zustimmung)
96	Mutter: Jo (mit Achselzucken). Aufhängen und was no. Was mach i döt no?
97	Kind: Hmm. (überlegt) Nüd. Was? Bilderrahmen.
98	Mutter: Aufstellen.
99	Kind: Auf. Jo das sind jetz gnuag. Jetz han i jo fast kai Platz meh. Schallplattenspieler. Luag do heds kai Frogezeicha gmacht!
100	Mutter: Kasch au nid meh macha.
101	Kind: Jo.
102	Mutter: Guat.
103	Kind: Fertig. Jetz, mach i Italienisch.
104	Mutter: Englisch muasch kai Verbesserig macha? Nid?
105	Kind: Han i letscht Mol scho eini müassa. Si hed gseit ka, guat i bin stolz uf eu, iahr hend alli, also uf Englisch.
106	Mutter: Aber.
107	Kind: Si heds nocher übersetzt.
108	Mutter: Das hät si nid übersetzt? Aber wia lernender jetzt? I meina, wenn du jetz das do nid korrigiarsch?
109	Kind: Jo, weiss au nid.

110	Mutter: Wia machsch den du das ds nögsta Mol richtig? Wetsch nid a Verbesserig macha? Mach doch eini. Und vielleicht muasch sogar eini. Hesch wieder nid zuaglost. I find das nemli komisch, dass kai Verbesserig muasch macha, den lernsch jo nüd. Us Fähler lernt ma. Aber wenn ma d Fähler nid, nid aluagt und nid lernt, den het ma nachär (unverständlich).
111	Kind: Also agluagt hemmers in dr Schual.
112	Mutter: Den machsches nögst Mol wieder nid richtig.
113	Kind: Agluagt hemmers in dr Schual.
114	Mutter: Ja agluagt, in dr Schual. Da hed eina öpis gseit, dr ander öpis gseit, häsch du bi allna zuaglost?
115	Kind: Jo.
116	Mutter: Kasch du miar bi all, bi allem Antwort geh do? Kasch du miar jetzt säga was richtig isch?
117	Kind: Jo das lärn i au nid grad uf hüt uf mora!
118	Mutter: Naai aber wenn du das jetzt eimol korrigiarsch und machsch, den häsch jo scho amol etwas.
119	Kind: Ah. (Seufzer)
120	Mutter: Miar (unverständlich).
121	Kind: Jo, vielleicht töfemer jo gär nid!
122	Mutter: Du döfsch... Also, wenn sie eu verbütet zum kon, zum a Korrektur macha, Verbesserig macha, den kann i dera guata Frau aber sorry au nüma hälfa.
123	Kind: Mmh. (genervt) Den mach i eini!
124	Mutter: Oder? Also wenn a Lehrer no varuckt isch, wenn ma Verbesseriga macht, den weiss i nid was läuft.
125	Kind: Jo weisch wenn i scho viel Huusufgaba han. Und Italienisch muass i au no lerna. Den möch, machemer das gschieder als letschts, will das müasstemer jo nid.
126	Mutter: Muasch den du das uf mora? (Mutter schaut auf den Stundenplan) Eba nai den machsch es aswen anderst. Wenn hesch den wieder Englisch? Guat den machemer das am Schluss.

- 127 **Kind:** Das müamer eifach uf mora abgeh.
- 128 **Mutter:** Aber i wär froh, wenn du das würsch korrigiara, will sus lernsch du nüd!
- 129 **Kind:** Vielleicht mag i den au amol a Pausa ha. Nid di ganz Ziit nu lärna und so.
- 130 **Mutter:** Jo. Jo du Arma. Mhh. Guat den mach dr Rest!
- 131 **Kind:** Aha. (zu sich) Eba luag das isch mit dem Diab.
- 132 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung) Was muasch macha?
- 133 **Kind:** Leggere.
- 134 **Mutter:** Mh, den tuan mol läsa.
- 135 **Kind:** Ecco la casa.
- 136 **Mutter:** Ecco, luag ecco la casa.
- 137 **Kind:** La casa, hani jo gseit! Si e e l'orologio è in soggiorno. Michele son le nove.
- 138 **Mutter:** Tuan, tuan rächt!
- 139 **Kind:** È mezzo. È ora di andare a letto. Va bene mamma. Che un.
- 140 **Mutter:** Hmm. (Ablehnung)
- 141 **Kind:** C'è un uomo in tar giardino.

Video F

1 **Mutter:** Ma verstoht nüd.

2 **Kind:** Chi è papa che un.

3 **Mutter:** Hmm. (Ablehnung)

4 **Kind:** Uomo.

5 **Mutter:** Nai.

6 **Kind:** Papa c'è un uomo. Was heisst uomo?

7 **Mutter:** Was heisst uomo?

8 **Kind:** Der Räuber.

9 **Mutter:** Nai!

10 **Kind:** Die Räuberin.

11 **Mutter:** Heschs doch glärtn! Das hesch doch glärnt letschmol was uomo heisst!

12 **Kind:** Naai!

13 **Mutter:** Il uomo, gli uomini!

14 **Kind:** Ahaa!

15 **Mutter:** Was heisst jetzt?

16 **Kind:** Aber do stoht un!

17 **Mutter:** Joo! Papa, c'è un uomo nel nostro giardino.

18 **Kind:** Da ist jemand.

19 **Mutter:** Was? Nid jemand.

20 **Kind:** Ein Räuber.

21 **Mutter:** Nai!

22 **Kind:** Giardino!

23 **Mutter:** Was heisst's?

24	Kind: Papa un. (zu sich) C'è un.
25	Mutter: Was heisst jetzt un, un uomo?
26	Kind: Mann, da ist ein Mann.
27	Mutter: Aha!
28	Kind: Andiamo a vedere. (Betonung auf dem ersten E) Gehen wir schauen. Io.
29	Mutter: Ma seit andiamo, immer no andiamo a vedere! (Betonung auf dem zweiten E)
30	Kind: Vedo nessuno. Vai a letto ora. Uk.
31	Mutter: Ok.
32	Kind: I mezzanotte Michael.
33	Mutter: Hmm. (Verneinung) Michele.
34	Kind: Michele si sveglia. (Aussprache wie geschrieben)
35	Mutter: Si.
36	Kind: Sveligia. (falsche Aussprache)
37	Mutter: Nai!
38	Kind: Sveligia. (falsche Aussprache)
39	Mutter: Du weisch doch wia ma das usspricht!
40	Kind: Sveglia! (Aussprache wie geschrieben)
41	Mutter: Nando! Bitte!
42	Kind: Sveglia! (Aussprache wie geschrieben)
43	Mutter: Nai! Du weisch wia ma das usspricht!
44	Kind: Naai!
45	Mutter: Si sveglia!
46	Kind: Sveglia. (für sich) Che cose (falsche Aussprache) questo rumore .

47	Mutter: Che cos'è!
48	Kind: Questo. Che cos'è questo rumore? Che (falsche Aussprache) qualcuno in bango. Oh no.
49	Mutter: C'è qualcuno!
50	Kind: Ci son due uomini. Zwei Männer. Hoi un idea.
51	Mutter: Ho.
52	Kind: Ho un idea. Per le scale un, un minuto dopo. Ora adiamo a prendere. (Betonung auf dem zweiten E)
53	Mutter: Prendere. (Betonung auf dem ersten E)
54	Kind: L'orologio!
55	Mutter: A prendere.
56	Kind: Prendere! L'orologio.
57	Mutter: L'orologio.
58	Kind: L'oro, l'o, l'orologio. E al piano si seto atento.
59	Mutter: Hmm. (Verneinung) Lies nomol!
60	Kind: E al piano di sotto.
61	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
62	Kind: Atento. Aahhii! (unverständlich) chiama subito la polizia. Grazie. Avir, averride, avirderci.
63	Mutter: Arrivederci!
64	Kind: Arriverderci! Ci son biglie. (Aussprache wie geschrieben)
65	Mutter: Biglie! (korrekte Aussprache)
66	Kind: Dapertutto. Was heisst darpetutto? Scho wieder?
67	Mutter: Das weisch doch jetzt!
68	Kind: Überall.

69	Mutter: Ci sono biglie dappertutto.
70	Kind: Überall sind Perlen.
71	Mutter: Murmeln!
72	Kind: Lo so. Ich weiss es? Lo so isch ich weiss es.
73	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
74	Kind: Che idea geniale Michele.
75	Mutter: Ja.
76	Kind: Immer goht's um dä Michele.
77	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
78	Mutter: Wenn (unverständlich) dia Gschichta immer wieder läsa würsch, den während d Wörter au eifacher zum lerna. (unverständlich)
79	Kind: Biglie! B-i-g-i-e! Biglie! (Schaut ins Hausaufgabenheft). 39 E 7. (zu sich) (Setzt sich an den Küchentisch, schlägt ein Italienischheft auf). 39, E7. (zu sich) Was han i für es Heft?
80	Mutter: (Zeigt auf Seite 39, dann auf Aufgabe 7). Muasch den das nid macha, do? (Zeigt auf die Aufgaben 6 und 5)
81	Kind: Was? (Blättert vor und zurück)
82	Mutter: Was muasch jetzt macha?
83	Kind: Das han i doch gmacht, oder nid? (zu sich) Ah nei, isch scho das. Jo, jetz muass i do wohrschindli, sind das.
84	Mutter: Nu där?
85	Kind: Jo. Jetz wohrschindli sind das d Bänder do.
86	Mutter: Ja.
87	Kind: Das da do isch das.
88	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
89	Kind: Sono le uno. Hmm? (Frage) Also chama au a l'una säga?

90	Mutter: Sono le. I weiss nid was, wia ma seit.
91	Kind: Sono le, ja se.
92	Mutter: Sono le. Ja den schriebsch sono le.
93	Kind: Wart i han do a anderi Siita, wo ma chönti luaga.
94	Mutter: Aber nid da hina oder, eher vorna.
95	Kind: Jo da. Sono le.
96	Mutter: Ja, guat.
97	Kind: Und è mezzo isch ja halbi.
98	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
99	Kind: Sono le uno.
100	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
101	Kind: U klii.
102	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
103	Kind: Punkt?
104	Mutter: Jaa, isch ja en Satz oder?
105	Kind: Bruun. Sono le cin, nai ehm, undici.
106	Mutter: Mhh. (Zustimmung) Jesses Gott hesch du do Platz?
107	Kind: Di, und jetzt, chi? Mitema c?
108	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
109	Kind: Chi e mezzo.
110	Mutter: Jetzt muasch no a bizli enger schriebsch. Vielleicht muasch du halt do vorna a bitzli enger, a bitzli kliner.
111	Kind: Ja. Jetzt chund dr violett!
112	Mutter: Häts do überhaupt violett?

113	Kind: Hä?
114	Mutter: Häts do überhaupt violett?
115	Kind: Das isch wahrschindli blau.
116	Mutter: I glauba das isch blau.
117	Kind: Mhh (überlegt), sono le, ähm, sette, se-tte e me-zzo. Ds grün, wart i stricha dia düri won i han. Sono le nove.
118	Mutter: Mmmhhh! (Skepsis)
119	Kind: Nove.
120	Mutter: Nove, nu nove, nid nuove! (unverständlich)
121	Kind: Nove. I ha kai Bummi!
122	Mutter: Klar hesch a Gummi! (Nimmt den Radiergummi aus den Etui)
123	Kind: Nove. So.
124	Mutter: Kama das läsa?
125	Kind: Sicher! Nid.
126	Mutter: Mh, i wür au meina!
127	Kind: Orange isch dä.
128	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
129	Kind: Dodi, nai das isch undici!
130	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
131	Kind: Scho wieder!
132	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
133	Kind: Hä, das isch jo genau ds Glicha wie das.
134	Mutter: Jo, eifach an anderi Uhr.
135	Kind: Undici miei.

136	Mutter: Jetzt tuasch aber a bitzli enger, gäll?
137	Kind: Jo jetzt chan i do au drüber. E mezzo (zu sich). Jetzt chund schwarz. Hä, chan i das aso heba?
138	Mutter: Mhh. (Zustimmung) Ja, dä Knopf isch immer, immer rechts.
139	Kind: Otto.
140	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
141	Kind: Hey i chan, ah nei. (zu sich) Mit zwei t?
142	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
143	Kind: Tre. Oder?
144	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
145	Kind: Sono le tre. (zu sich) Tre e mezzo. Le uno. Hä?
146	Mutter: Mhh. (Zustimmung)
147	Kind: Sono le u-no e mezzo. (zu sich) Phuu!
148	Mutter: Schrieb do no hära was das für as Heft isch!
149	Kind: Jo nei, das chan nid i. Chasch nid das du?
150	Mutter: Wieso?
151	Kind: Will i jetzt meh anders z tua han. I muass jetzt ds andera Heft go hola. Oohh.
152	Mutter: Tuan doch das Ufgababüachli do här neh!
153	Kind: Das isch di letscht!
154	Mutter: Zeig amol! (unverständlich)
155	Mutter: Mathe nüd? Le parole no lärna!
156	Kind: 30. (unverständlich) Gäll 6.
157	Mutter: Aber los amol 36 muasch aber au no macha!
158	Kind: Jo eba 6, das isch leggere! 6, das isch das, das sind.

159 **Mutter:** Hä aber was isch den das? Do häsch doch a Siita jetzt usloh?

160 **Kind:** Naai! (unverständlich) Das isch denk, denk ds leggere do gsi! 37 do.

161 **Mutter:** Tuan dia wieder druf do!

162 **Kind:** Jo wart! Luag!

163 **Mutter:** Aha.

164 **Kind:** Und jetz chund 16 E3.

165 **Mutter:** Das isch au italienisch in dem Fall. Ja hesch den du Dütsch und und Mathe nüd? Nüd ufgschriebe vom Herr Camenisch?

166 **Kind:** Sono le tre. Was muass i do?

Video G

1 **Kind:** So. Sono le tre.

2 **Mutter:** Das gseht aber us wian es Füfi.

3 **Kind:** Waas?

4 **Mutter:** Das gseht jetzt us Nando wia halb Sexi ehrlichgseit. Was muasch den?

5 **Kind:** Aha jo!

6 **Mutter:** Muasch gnauer schaffa!

7 **Kind:** Jo i han i eba gmeint isch füfi! So. Jetzt.

8 **Mutter:** Mhh (skeptisch).

9 **Kind:** Mhh (genervt)! Jetzt!

10 **Mutter:** Ja! Jetzt.

11 **Kind:** Mami. Zwei luagi den mim Papi no a oder drii. Wo i nid drus chum.

12 **Mutter:** Mol luaga ob i's kann. Oder ob gschieder dr Papa frogsch. Was muasch?

13 **Kind:** Do. Nachbarzehner. Zehntel.

14 **Mutter:** Zehntel? Jo wenna do isch, do häsch jo scho. 0,2 denn kunnt 0,3 denn kunnt 0,4 und das heisst do?

15 **Kind:** Nei, das isch eba nid das! Do muasch jetz zum Bispiel eis tüfer, wia do.

16 **Mutter:** Jo!

17 **Kind:** Muasch au eis tüüfer!

18 **Mutter:** Do au! Und wenn das do, das do, ds Null isch glich wia ds Zwei. Das heisst, was isch vorem Zwei?

19 **Kind:** Nei, wür? Nai!

20 **Mutter:** Was isch vorem Zwei?

21 **Kind:** Das isch doch nid das Zwei!

22 **Mutter:** Was isch vorem, was isch (unverständlich) vor, vorem Punkt?

23	Kind: Nei das isch nid das vorem Punkt! Will sus müassti do das da do stoh!
24	Mutter: Nei!
25	Kind: Doch!
26	Mutter: Das do, isch das do!
27	Kind: Jo säb scho!
28	Mutter: Ah! Und jetza was.
29	Kind: Das isch das nid.
30	Mutter: Was chunt den vor däm?
31	Kind: Das isch nid das!
32	Mutter: Was kunnt? Nando, das isch genau ds Gliicha, ob jetzt das aso isch oder aso.
33	Kind: Nei! Isch's eba nid ds Gliicha, das sind Zehntel! Und das isch Einer!
34	Mutter: Ja!
35	Kind: Und do chunt Zehner!
36	Mutter: Aber du muasch d Nachbarzehntel! Da heds au a Zehntel! Irgendwann kunnsch du au uf Zwei! 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ds Zwei lömer eifach us oder was?
37	Mutter: Es goht um Zehntel. Wenn du immer Zehntel machsch, kunnsch du irgendaswenn uf 2,0.
38	Kind: Denn isch das da do jo. So.
39	Mutter: Verstanda?
40	Kind: Denn isch das aso?
41	Mutter: Ja!
42	Kind: Das isch (zu sich).
43	Mutter: Das sind doch dia Nachbarzehntel vom Zwei oder?
44	Kind: Und do (zu sich).
45	Mutter: Zehn aba 1,9 zehn ufa 2,1. Also 0,10, 0,1. Tenki. Was au immer!

46 **Kind:** Den isch do. Aber Mami, den Hundertstel sind do den so?

47 **Mutter:** Äh. Äh. (unverständlich)

48 **Kind:** Zwei.

49 **Mutter:** Nai! I glauba nün, nün. Nid? Ah frog dr Papa!

50 **Vater:** Ja eba das muass dr Papa!

51 **Mutter:** (läuft weg) Aber i meina nün, nün. 1,99. Wür i säga!

52 **Kind:** Jo i frog den dr Papa!

Video H

- 1 **Mutter:** Aber Nando, tuan amol verruuma, dini War, bitte!
- 2 **Kind:** Jo grad, jetz muass i Ital-i-enisch.
- 3 **Mutter:** Mm. Das isch miar, hä. (zu sich)
- 4 (Mutter Schaut in Hausaufgabenheft von Nando.)
- 5 **Mutter:** Äh, wieso tuasch du dr Rest nid ischriebe? Da stoht nu Italienisch!
- 6 **Kind:** Hm? (Frage)
- 7 **Mutter:** Warum tuasch nid Englisch au no ischr, äh Mathe au no ischriebe?
- 8 **Kind:** Will i das. Vergässa han.
- 9 **Mutter:** Jaa.
- 10 **Kind:** Dr Herr Camenisch heds vergässa, dass is ihm muass zeiga.
- 11 **Mutter:** Ja.
- 12 **Kind:** Den hans i natürli au vergässa.
- 13 **Mutter:** Natürli!
- 14 **Kind:** Aber i seg's ihm wieder!
- 15 (Nando übt Italienisch-Wörtli mit dem Tablet.)
- 16 **Kind:** Zerst eifach amol langsam oder?
- 17 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung) Und reda!
- 18 **Kind:** Ich weiss es. Lo so.
- 19 **Kind:** Non fa bene. (Falsche Aussprache, geschrieben steht non va bene.)
- 20 **Mutter:** Non va bene.
- 21 **Kind:** Non fa bene.
- 22 **Mutter:** Va bene!
- 23 **Kind:** Non va ben. Neei! Miar hend as Liad und den chund non fa bene!

- 24 **Mutter:** Aber fa isch an anders Wort!
- 25 **Kind:** Nei! Chund fa bene! (unverständlich)
- 26 **Mutter:** Fa kunnt vo fare!
- 27 **Kind:** Die. Sie die Uhr geht nicht richtig. Sie. Sie die Uhr macht nicht tick.
- 28 **Mutter:** Tuans au uf Italienisch säga!
- 29 **Kind:** Ja eba! I bins jetz am luaga! Non fa tick. Il piano di sotto. Im unteren Stock. Es ist Zeit ins Bett zu gehen. È ora di andare a cavallo. Gehen.
- 30 **Mutter:** Ach! A cavallo!
- 31 **Kind:** (lacht)
- 32 **Mutter:** Du bisch au es cavallo!
- 33 **Kind:** (lacht) In, si sveglia (Aussage wie geschrieben) e, sie erwacht.
- 34 **Mutter:** Wia heisst's richtig?
- 35 **Kind:** Swe-g-lia.
- 36 **Mutter:** Sveglia! (richtige Aussprache)
- 37 **Kind:** Mhh. (Zustimmung) Do muasch jo immer nu si vorna ana!
- 38 **Kind:** Wua, luag i bin dr Besti! Ersti!
- 39 **Mutter:** Mhh. (Skepsis)

Vidoe I

- 1 (Nando läuft zur Mutter und zur Schwester ins Wohnzimmer.)
- 2 **Kind:** Mama, i hans gmacht!
- 3 **Mutter:** Guat.
- 4 **Kind:** Chasch.
- 5 **Mutter:** Legs döta ana. I luags nochär a.
- 6 **Kind:** Chasch nid jetzt? Isch sicher, hed sicher viel Fähler.
- 7 **Mutter:** I bin jetzt, i mach jetzt zerst no das mit dr Lia.
- 8 **Kind:** Das isch jo nid schwierig.
- 9 **Mutter:** Ja isch guat!
- 10 **Mutter:** Am besta machsch du jetz sowieso no dr Rescht! Hesch ja au no Italienisch zum lerna!
- 11 **Kind:** Ooh! Immer das Italienisch! Han i überhaupt kai Luscht. (läuft davon)
- 12 **Mutter:** (unverständlich)
- 13 (Mutter kommt ins Zimmer.)
- 14 **Mutter:** Luag do.
- 15 **Kind:** Hmm?
- 16 **Mutter:** Hesch jo fast alles richtig!
- 17 **Kind:** Scho? Wieso han i. Was isch falsch? (Blättert im Heft.)
- 18 **Mutter:** Das muasch eifach nomol aluaga. Was das do für Schritt sind!
- 19 **Kind:** Oh! Scho wieder!
- 20 **Mutter:** Nando du muasch eifach guat, eifach genau luaga!
- 21 **Kind:** Han i ja.
- 22 **Mutter:** Das isch doch nid so schwierig! Oba hesch das au könna! Luag.

- 23 **Mutter:** Oba heschs au richtig! Luag, das isch ja fast, das sind eifach anderi Schritt.
- 24 **Kind:** (überlegt). Zwaituusig, den. Hää? Aber do han i. (überlegt) Aha.
- 25 **Mutter:** Isch guat?
- 26 **Kind:** Nai wart no! Stimmt das?
- 27 **Mutter:** Ähm. Ja, dia scho! Aber das do muasch au no aluaga. Dia stimmend no nid!
- 28 **Kind:** Mhh. (Zustimmung) (unverständlich)
- 29 **Mutter:** I bin duna. Es gid jetzt den Znacht. Dr Papa chunt au grad.
- 30 **Kind:** I chuma au!
- 31 **Mutter:** Was?
- 32 **Kind:** I macha das nochär!
- 33 **Mutter:** Wetschs nid jetzt no macha?
- 34 **Kind:** Nei!
- 35 **Mutter:** Den häschs nochär! Isch jo nid viel. Luag. Was isch do jetzt dr nögscht?
- 36 **Kind:** I weiss scho wia! Aber i muass uf ds WC.
- 37 **Mutter:** Den stellsch d Kamera ab! Aber mach das nochär no! Bitte!
- 38 **Kind:** Kann i eifach drucka? Isch das druf?
- 39 **Mutter:** Eifach uf da roti.

Video J

1 **Kind:** Do.

2 **Mutter:** Lies das do nomal!

3 **Kind:** Hmm? (Frage)

4 **Mutter:** Lies doch dä Text nomal!

5 **Kind:** Il mio l'orologio.

6 **Mutter:** L'orologio!

7 **Kind:** Un po' speciale. Non fa (falsche Aussprache) non va male. Non fa tick non fa tack. Den tuader richtig so tack! Dä Sänger!

8 **Mutter:** Mhh. (Zustimmung)

9 **Kind:** Ääh. Lui fa solo ticke, ticke, ticke, ti. Den chunt do ta ta taa, ta taa, ta ta taa, ta taa. Nochär chund so. Il orologie und po' speciale, non fa (singt).

10 **Bruder:** Hallo!

11 **Kind:** Hallo!

12 **Kind:** Ja. Irgend so aswia. I weiss au nid. (Legt das Heft weg, steht auf.)

13 **Mutter:** Halt, halt, halt, halt! Bitte!

14 **Kind:** Jo!

15 **Mutter:** Hesch jetzt alles gmacht?

16 **Kind:** Jo!

17 **Kind:** Silas, den chömer grad no wiiter spiela, nid?

18 **Bruder:** Naai! Sicher nid!

Kategorienkatalog

	Kategorienbezeichnung	Definition	Ankerbeispiel(e)	Codierregel
OK 1	Keine Hilfe der Eltern	Die Eltern (oder ein Elternteil) wollen oder können dem Kind nicht helfen.		
UK 1.1	Bewusste Unterlassung der Hilfeleistung	Die Eltern (oder ein Elternteil) helfen dem Kind bewusst nicht. Sie erwarten, dass das Kind die Aufgabe selbstständig bewältigen kann.	<p>Mutter: <i>Heschs doch glärnt! Das hesch doch glärnt letschmol was uomo heisst!</i></p> <p>Vater: <i>Ja. Döt chund doch kai Punkt! Das weisch doch!</i></p>	
UK 1.2	Eltern haben keine Zeit zum Helfen	Die Eltern (oder ein Elternteil) haben keine Zeit um dem Kind bei der Hausaufgabenerledigung zu helfen, da sie anderweitig beschäftigt sind.	<p>Vater: <i>Ja i muass jetzt ga.</i></p> <p>Mutter: <i>I sött aber no kocha!</i></p>	Wird codiert, wenn die Kinder um Hilfe bitten und darauf die Eltern explizit sagen, dass sie keine Zeit haben. Wird nicht codiert, wenn die Kinder einfach alleine die Hausaufgaben erledigen.

UK 1.3	Fehlendes Wissen der Eltern	Die Eltern können dem Kind nicht helfen, da sie nicht wissen wie die Aufgabe gelöst werden kann. Oder die Eltern fühlen sich unsicher und können nur Vermutungen anstellen.	Mutter: <i>Do isch bi miar scho fertig. I bin in Mathe kai Genie gsi. Vorallem bi so Sacha nid.</i>	
OK 2	Fehlende Kompetenzen des Kindes	Dem Kind fehlen fachliche oder überfachliche Kompetenzen, um die Hausaufgabe erledigen zu können.		
UK 2.1	Kind fühlt sich nicht in der Lage die Aufgabe selber zu lösen	Das Kind hat das Gefühl, dass ihm Wissen fehlt, um die Aufgabe bewältigen zu können. Es fordert Hilfe an.	Kind: <i>Aber iar müand miar jetz abiz hälfa. I chum do nid grad so drus. I chum do nid grad so drus. Chönder churz cho?</i>	
UK 2.2	Dem Kind fehlen Arbeitsstrategien	Dem Kind fehlen geeignete Strategien, um die Aufgabe selbstständig zu bewältigen.	Kind: <i>Wie söll i das verbessera?</i>	

OK 3	Einmischung der Eltern	Die Eltern (oder ein Elternteil) beteiligen sich unaufgefordert an der Erledigung der Hausaufgaben.		Ohne Kontrolle des Hausaufgabenumfangs (wird unter „Eltern vertrauen dem Kind nicht“ codiert)
UK 3.1	Kind wird angeleitet, was es tun muss	Die Eltern (oder ein Elternteil) greifen unaufgefordert in die Erledigung der Hausaufgaben ein. Sie sagen dem Kind unaufgefordert was es zu tun hat.	Mutter: <i>Aber tuan nid kompliziert! Mach as eins, Punkt, musch immer, aso muasch immer en Punkt macha.</i>	
UK 3.2	Überprüfung auf Richtigkeit	Die Eltern (oder ein Elternteil) überprüfen unaufgefordert, ob das Kind die Aufgaben richtig erledigt/ erledigt hat. Sie greifen ein, wenn sie Fehler entdecken.	Mutter: <i>Nove, nu nove, nid nuove.</i> Mutter: <i>Luagsch bitte no Feuer wie richtig schriebe?!</i>	
UK 3.3	Überprüfung der Darstellung	Die Eltern (oder ein Elternteil) greifen unaufgefordert in die Erledigung der Hausaufgaben ein. Sie beabsichtigen damit, dass die Hausaufgaben schön und sauber erledigt werden.	Mutter: <i>Häsch jetz du nid z viel Abstand do?</i>	
UK 3.4	Leistungsdruck	Die Eltern (oder ein Elternteil) greifen unaufgefordert in die Erledigung der Hausaufgaben ein. Sie erlegen dem Kind Leistungsdruck auf.	Mutter: <i>Drum das Züg, wanner so öpis seit, den machs au. Will den chunt a Prüfig.</i>	

OK 4	Misstrauen	Das Kind oder die Eltern (oder ein Elternteil) vertrauen der Aussage des Gegenübers nicht.		
UK 4.1	Eltern glauben dem Kind nicht	Die Eltern (oder ein Elternteil) glauben dem Kind nicht, was es sagt. Oder sie denken, dass ihnen das Kind etwas vorenthält.	Kind: <i>Das isch di letscht!</i> Mutter: <i>Zeig amol! Mathe nüd?</i> Mutter: <i>Mutter: Hettisch du das lärna könna? Hesch du gwüsst, dass du das häsch?</i>	
UK 4.2	Kind glaubt den Eltern nicht	Das Kind vertraut der Hilfe der Eltern (oder eines Elternteils) nicht. Es hat das Gefühl, dass das was die Eltern sagen, nicht stimmt.	Mutter: <i>Nando, das isch genau ds Gliicha, ob jetzt das aso isch oder aso. Wenn do wiiter machsch 0,4, 0,5, 0.</i> Kind: <i>Nei! Ischs eba nid ds Gliicha, das sind Zehntel! Und das isch Einer!</i>	
OK 5	Ablehnung gegenüber den Hausaufgaben			
UK 5.1	Eltern finden die Aufgabe nicht sinnvoll	Die Eltern (oder ein Elternteil) drücken sich ablehnend oder skeptisch gegenüber der Hausaufgabe aus.	Kind: <i>Sauerstoff, brennbarer. Und das. Er hed gseit miar söllend üs do abiz iteila. Ma chan den.</i> Mutter: <i>Jesses Gott! Das glaub i ja nid!</i>	
UK 5.2	Kind will die Aufgabe nicht erledigen	Das Kind sagt, dass es die aufgetragene Aufgabe/ Arbeit nicht erledigen möchte oder drückt sich skeptisch gegenüber der Aufgabe aus.	Kind: <i>Ooh! Immer das Italienisch! Han i überhaupt kai Luscht.</i>	Inklusiv bei der Bitte des Kindes, dass jemand anders für ihn etwas erledigen soll.

OK 6	Bearbeitungszeitpunkt als Streitursache	Die Eltern (oder ein Elternteil) und das Kind sind sich uneinig über den Bearbeitungszeitpunkt der Hausaufgabe.		
UK 6.1	Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung	Das Kind und die Eltern (oder ein Elternteil) sind sich uneinig darüber, wann die Hausaufgabe erledigt werden soll.	Kind: <i>I macha das nochär!</i> Mutter: <i>Wetschs nid jetzt no macha?</i> Kind: <i>Nei!</i> Mutter: <i>Den häschs nochär! Isch jo nid viel.</i>	
UK 6.2	Abfolge der Hausaufgabenerledigung	Das Kind und die Eltern (oder ein Elternteil) sind sich uneinig darüber, in welcher Reihenfolge die Hausaufgaben bearbeitet werden sollen.	Kind: <i>Jo weisch wenn i scho viel Huusufgaba han. Und Italienisch muass i au no lerna. Den möch, machemer das gschieder als letschts, will das müasstemer jo nid.</i>	
OK 7	Andere störende Einflüsse			
UK 7.1	Einfluss von anderen Familienthemen	Andere familieninterne Themen (nicht zum Thema Hausaufgaben) beeinflussen die Hausaufgabensituation.	Mutter: <i>Was tüand jetz dini Hosa da eifach irgendeswo?</i> Kind: <i>Will i mini Churza han müassa alegga. I chan das nid ha</i> Mutter: <i>Ja aber den kann ma di andera aswo hära tua, entweder ind Wösch oder weiss doch au nid wo. Hm? Aber nid an Boda, zmitz drinn!</i>	Wird codiert, wenn explizit ein anderes Thema diskutiert wird.
UK 7.2	Kameraeinfluss	Die für die Datenerhebung eingesetzte GoPro-Kamera	Kind: <i>Ah i han dia Kamera amol müassa ab näh.</i>	Wird codiert, wenn dieser Einfluss explizit erwähnt

		beeinflusst die Hausaufgabensituation.	Mutter: <i>So jetzt do!</i> Kind: <i>Es hed voll weh tua!</i> Mutter: <i>Den machschs lügger!</i>	wird.
	Sonstiges	Aussagen welche zu einer Auseinandersetzung führen, jedoch keiner anderen Kategorie zugefügt werden können.	Kind: <i>Nove. I han kai Bummi!</i> Mutter: <i>Klar hesch a Gummi!</i>	